

УДК 004.4'24
УКПП
№ держреєстрації 0117U000734
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем
(ІПС НАН України)
03187, м. Київ-187, пр. Глушкова, 40;
тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор
ІПС НАН України
академік НАН України

П.І. Андон

2021.12.

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**РОЗРОБЛЕННЯ АЛГЕБРОАЛГОРИТМІЧНИХ МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА
ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ
НЕОДНОРІДНИХ ТА CLOUD-ПЛАТФОРМ**

**ІІ-1-17
(заключний)**

Керівник НДР
Зав. відділом №27
д-р фіз.-мат. наук, проф.

А.Ю. ДОРОШЕНКО

В. о. вченого секретаря інституту,
канд. техн. наук

Г.Б. МОРОЗ

2021

Рукопис закінчено 8 грудня 2021 р.

Результати цієї роботи розглянуто Вченою Радою ІПС НАНУ,
протокол від ____ грудня 2021 р. № ____

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Керівник НДР Зав. відділом №27 д-р фіз.-мат. наук, проф. Старш. наук. співроб.	_____	А.Ю. Дорошенко (вступ, розділи 1–4, висновки)
Старш. наук. співроб.	_____	К.А. Жереб (підрозділ 2.2)
Старш. наук. співроб.	_____	О.А. Яценко (підрозділи 1.1–1.3)
Мол. наук. співроб.	_____	О.М. Овдій (підрозділи 1.1, 1.2)
Наук. співроб.	_____	Г.Ю. Проскудіна (підрозділ 1.1)
Наук. співроб.	_____	О.Г. Бекетов (підрозділи 2.1–2.5)
Наук. співроб.	_____	П.А. Іваненко (підрозділи 4.1–4.3)
Мол. наук. співроб.	_____	О.С. Новак (підрозділ 4.2)
Старш. наук. співроб.	_____	Д.В. Рагозін (підрозділ 1.2)
Мол. наук. співроб.	_____	Ю.М. Тирчак (підрозділ 2.4)
Инж.-матем. 2 кат.	_____	Т.Ю. Іваницька (підрозділ 3.3)
Технік 1 кат.	_____	Н.М. Грантовська (технічна підготовка звіту)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 75 с., 4 ч., 9 рис., 5 табл., 87 джерел.

АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНІ МОДЕЛІ, ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОБЧИСЛЕННЯ, ГРАФІЧНІ ПРИСКОРЮВАЧІ, НЕОДНОРІДНІ ПАРАЛЕЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ, РОЗПОДІЛЕНІ СИСТЕМИ, ТЕХНІКА ПЕРЕПИСУВАЛЬНИХ ПРАВИЛ, ФОРМАЛЬНІ МЕТОДИ, “ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ”.

Об’єкт дослідження — теорія та методологія проектування та програмування високопродуктивних паралельних обчислень на неоднорідних та “хмарних” системах із застосуванням формальних методів.

Мета роботи — розробка методів та програмних засобів на основі алгебро-алгоритмічного підходу та техніки переписувальних правил для автоматизації програмування високопродуктивних паралельних програм для неоднорідних та “хмарних” обчислювальних систем, що включають в себе мультипроцесорні платформи різної архітектури.

Методи дослідження — застосування формальних методів алгебри алгоритмів та техніки переписувальних правил до вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на неоднорідних “хмарних” платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти мультядерні процесори, графічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Розроблено підхід до автоматизованої розробки програм для “хмарних” середовищ, що використовує засоби онтологій та алгебро-алгоритмічний інструментарій проектування й синтезу програм. Виконане налаштування інструментарію на формалізоване проектування та генерацію програм для неоднорідних мультипроцесорних платформ. Розроблено метод та програмний засіб оптимізації обчислень, що дозволяють в напівавтоматичному режимі здійснювати паралелізацію циклічних операторів програм для виконання обчислень на графічних прискорювачах. Запропоноване вдосконалення методу та інструментарію автотюнінгу паралельних програм на основі використання статистичного моделювання та нейромережових алгоритмів.

Результати роботи можуть бути впроваджені в Кібернетичному центрі НАНУ, Гідрометцентрі України та інших зацікавлених вітчизняних організаціях для вирішення проблем комплексної розробки й використання технологій паралельного програмування для неоднорідних та “хмарних” мультипроцесорних обчислювальних систем.

Умови одержання звіту: за договором. ІПС НАНУ, 03187, м. Київ, пр. Глушкова, 40.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ	6
ВСТУП.....	8
1 РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНИХ ТА АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ “ХМАРНИХ” ПЛАТФОРМ	10
1.1. Підхід до проектування програм на основі онтологій і засобів алгебри алгоритмів	11
1.2. Застосування підходу для автоматизованого проектування програми метеорологічного прогнозування	17
1.3. Висновки до розділу 1.....	25
2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ.....	27
2.1. Механізм перетворення циклу	27
2.2. Реалізація методу.....	30
2.3. Інтеграція з системою ПС	30
2.4. Результати експерименту.....	36
2.5. Висновки до розділу 2.....	39
3 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ ПЛАТФОРМ НА ОСНОВІ АЛГЕБРО- АЛГОРИТМІЧНОГО ПІДХОДУ	40
3.1. Налаштування алгебро-алгоритмічних засобів проектування на розробку OpenCL програм	42
3.2. Застосування системи ПС для проектування OpenCL програми.....	46
3.3. Результати експерименту.....	50
3.4. Висновки до розділу 3.....	51

4 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО НАЛАШТОВУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ	53
4.1. Інструментарій автотюнінгу та машинне навчання.....	54
4.2. Практичний експеримент	57
4.3. Висновки до розділу 4.....	64
ВИСНОВКИ.....	65
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	66
I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2017–2021 роках.....	66
II. Використані джерела	72

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ

Автотюнінг — автоматичне налаштування (оптимізація) програм у відповідності до динамічно змінюваних характеристик обчислювального середовища.

ДСП — метод діалогового конструювання синтаксично правильних програм.

ІПС — інтегрований інструментарій проектування та синтезу програм.

ПрО — предметна область.

САА — системи алгоритмічних алгебр.

САА-М — модифіковані системи алгоритмічних алгебр, орієнтовані на формалізацію як послідовних, так і паралельних обчислень.

CUDA (Compute Unified Device Architecture) — програмно-апаратна архітектура, розроблена компанією Nvidia, що дозволяє проводити обчислення, використовуючи графічні процесори Nvidia, що підтримують технологію GPGPU (General Purpose computing on Graphics Processing Units).

GPU (Graphics Processing Unit) — графічний процесор (графічний прискорювач, відеоприскорювач).

OpenCL (Open Computing Language) — фреймворк для створення програмних застосувань, що виконуються у гетерогенному середовищі.

OpenStack — платформа для побудови “хмарних” інфраструктур з відкритим кодом.

OWL (Web Ontology Language) — мова опису онтологій.

Protégé — вільний, відкритий редактор онтологій та фреймворк для побудови баз знань.

R — мова програмування і програмне середовище для статистичних обчислень, аналізу та подання даних у графічному вигляді.

TuningGenie — інструментальна система автоматичної оптимізації програм (автотюнінгу).

TermWare — система символних обчислень, що ґрунтується на парадигмі переписування термів.

ВСТУП

Паралельні та розподілені обчислення на мультипроцесорних платформах у даний час є основним джерелом забезпечення необхідних потреб у високій продуктивності обчислень при розв'язуванні складних науково-технічних і господарських проблем. Подальший прогрес у покращенні показників якості створення паралельних систем пов'язаний із використанням неоднорідних архітектур паралельних обчислювальних систем, здатних до спеціалізації обчислень для конкретних класів задач з метою одержання найвищих показників продуктивності при найменших ресурсних витратах.

Поняття неоднорідних архітектур паралельних систем виникає у зв'язку з побудовою глобальних інформаційно-обчислювальних інфраструктур, таких як Грід системи і “хмарні” обчислення (cloud computing), що використовують низку взаємно пов'язаних ідей, включаючи поняття утилітарних (загальнодоступних модульних) обчислень, сервісів, технологій, віртуальних ресурсів та ін., спрямованих на граничне абстрагування ресурсів та спрощення доступу до них з боку користувача. Останні роки “хмарні” технології набувають усе більшої популярності. Програмні застосування “хмарних” систем є розподіленими програмними системами, що використовують Інтернет-технології і розгорнуті над множиною обчислювальних вузлів та сервісів, що постійно змінюються. Розробка такого програмного забезпечення є досить складною задачею, оскільки можуть бути різні варіанти підключення та взаємодії вузлів, доступності послуг, а також розвитку структури обчислень з часом. Таким чином, постає питання щодо розробки спеціальних високорівневих засобів автоматизації розробки програмного забезпечення для “хмарних” систем.

Основна ідея дослідження полягає у застосуванні методів алгебри алгоритмів та техніки переписувальних правил до вирішення проблеми автоматизації програмування паралельних обчислень на неоднорідних “хмарних” платформах, апаратна архітектура яких включає як компоненти

мультитядерні процесори, графічні прискорювачі, мультипроцесорні кластери та ін.

Принциповим підходом до вирішення задач проекту є використання алгебро-алгоритмічного підходу до автоматизації програмування паралельних програм, а також використання відкритого програмного забезпечення і концепцій адаптивних програмних агентів для розгортання і управління складними програмними комплексами неоднорідної архітектури на “хмарній” платформі та їх програмування засобами розподіленого програмування.

Задачі роботи на 2017–2021 роки включали:

- розробку методології проектування та програмування високопродуктивних паралельних обчислень на неоднорідних та “хмарних” системах із застосуванням формальних методів алгебри алгоритмів;
- створення інструментальних засобів для підтримки автоматизації проектування паралельних обчислень у гібридних та розподілених обчислювальних системах;
- розвиток інструментарію автоматичного налаштування програм на цільові платформи;
- створення прикладних програмних систем у конкретних предметних галузях (на прикладі метеорологічного прогнозування) із використанням засобів автоматизації паралельного програмування для Cloud-систем.

Одержані у відповідності з поставленими задачами результати викладені у розділах 1–4 даного звіту. За темою досліджень у 2017–2021 роках опубліковані роботи [1–49].

1 РОЗРОБКА ОНТОЛОГІЧНИХ ТА АЛГЕБРО-АЛГОРИТМІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ “ХМАРНИХ” ПЛАТФОРМ

Останнім часом “хмарні” обчислення (cloud computing) [50] стають усе більше затребуваними. Паралельні обчислення із застосуванням мультипроцесорних засобів є основним джерелом забезпечення високої продуктивності обчислень при розв’язанні складних науково-технічних проблем на “хмарних” платформах, зокрема, в предметній області (ПрО) метеорологічного прогнозування. Програмні застосування “хмарних” систем використовують Інтернет технології й розгорнуті на множині обчислювальних вузлів і сервісів, які постійно змінюються. Розробка таких застосувань є досить складною задачею, у зв’язку із чим виникає необхідність створення спеціальних високорівневих засобів генерації високопродуктивних програм для “хмарних” платформ.

У попередніх роботах [51, 52] запропонований підхід до автоматизованого проектування програм на основі спільного використання онтологій та засобів алгебри алгоритмів. Створено онтологію, що містить основні поняття (структури даних, оператори та їх взаємозв’язки), необхідні для опису прикладних алгоритмів і програм. На основі онтологічного опису програми виконується автоматична генерація початкового варіанту високорівневої специфікації програми за допомогою розробленого інтегрованого інструментарію проектування й синтезу (ІПС) програм [1]. Специфікація подана у вигляді схеми в модифікованих системах алгоритмічних алгебр Глушкова (САА-М). Потім проведене подальше конструювання схеми й генерація тексту програми цільовою мовою програмування (C++, Java) у системі ІПС.

Метою роботи [3], результати якої викладено у даному розділі, є подальший розвиток інтегрованих онтологічних та алгебро-алгоритмічних засобів для автоматизації проектування програм із ПрО метеорологічного

прогнозування для виконання на “хмарній” платформі. Використання розроблених засобів проілюстровано на прикладі розробки паралельної програми для чисельного розв’язання задачі конвективної дифузії [53, 54]. Розглядається також проектування застосування, призначеного для виконання даної програми в “хмарному” середовищі.

Пропонований підхід близький до наведеного в роботах, присвячених використанню онтологій для опису й розробки програм [55–58]. Зокрема, в [55] онтологічне подання застосовується для моделювання системних вимог й автоматичної генерації інфраструктури Веб-застосувань. У роботах [56, 57] онтології використовуються для семантичного подання сервісів, ресурсів і проектування застосувань для “хмарних” платформ. У роботі [58] розглядається автоматична генерація шаблонів проектування, використовуваних у предметно-предметно-орієнтованих мовах програмування, відповідно до заданої онтології предметної області.

Перевага запропонованого далі підходу полягає в генерації на основі онтології проміжних високорівневих алгебро-алгоритмічних специфікацій (схем) програм, поданих у природно-лінгвістичній формі, що полегшує розуміння алгоритмів і досягнення необхідної якості програм. Іншою перевагою розроблених засобів є застосування методу діалогового конструювання синтаксично правильних програм [1], що виключає можливість виникнення помилок у процесі проектування схем.

1.1. Підхід до проектування програм на основі онтологій і засобів алгебри алгоритмів

Для проектування програм у даному розділі застосовується розроблений в [51, 52] підхід, що ґрунтується на спільному використанні онтології проектування програм, мови САА-М та ПС. Онтологія побудована таким чином, що нижній рівень включає концепції з різних ПрО, а при необхідності її можна розширити поняттями з нових ПрО. Відповідно до розробленого підходу

основними етапами проектування програми, що відноситься до певної ПрО, є такі:

- додавання в онтологію проектування програм концепцій, необхідних для опису прикладних задач з обраної ПрО, а також встановлення зв'язків з відповідними поданнями в САА-М;
- підготовка онтологічного опису розроблюваної програми;
- генерація початкової високорівневої схеми програми в САА-М на основі її онтологічного опису й подальша модифікація схеми в системі ІПС;
- генерація тексту програми в системі ІПС цільовою мовою програмування на основі сконструйованої схеми.

Далі в п. 1.1.1 розглядається розроблена онтологія проектування програм і стисло викладене її розширення новими концепціями. У п. 1.1.2 наведено засоби алгебри алгоритмів, які використовуються для генерації схем програм на основі створеної онтології.

1.1.1. Онтологія проектування програм

У попередніх роботах [51, 52] побудована онтологія, що призначена для опису даних та операторів, а також загальної структури програм із предметної області сортування масивів. У даному розділі виконане подальше розширення розробленої онтології для проектування програм із області метеорологічного прогнозування із застосуванням “хмарних” обчислень. Як інструментальний засіб розробки онтології обрана система Protégé [61], що використовує мову опису онтологій OWL (Web Ontology Language) [62]. На рис. 1.1 у вигляді орієнтованого графа подана ієрархія класів розробленої онтології. Вузлами графа є концепції, а дугами показані відношення успадковування між ними. Розглянемо призначення основних концепцій.

Підкласи класу Data представляють різні структури даних, що використовуються в програмах: параметри (Parameter), поля даних (DataField), прості змінні (Variable), масиви (Array) та ін. Властивостями цих підкласів є: `hasName` — ідентифікатор змінної; `isOfType` — тип даних, що представляє собою екземпляр класу `DataType`. Клас `DataField` також має додаткову

властивість `hasAccessModifiers`, у якій зазначаються модифікатори доступу до даних.

Рисунок 1.1 — Ієрархія класів онтології проектування програм

Клас `Operation` містить операції, що застосовуються до даних у програмі — оператори й предикати. Операції можуть бути базисними (`BasicOperation`) або складеними (`CompoundOperation`). Поняття складеного елемента відповідає поняттю підпрограми або методу класу в програмуванні. Кожний базисний елемент відповідає певному базисному елементу в базі даних системи ІПС. Всі операції мають такі властивості: `hasName` — ідентифікатор операції; `hasParameter` — атрибут, що зв'язує операцію з екземплярами класу `Parameter`; `hasOutputOfTуре` — тип значення, що повертається. Крім того, базисні операції

мають додаткову властивість `hasSAAText` — запис операції в САА-М, а складені — додаткову властивість `usesOperation`, у якій зазначаються базисні або складені оператори.

Клас `APPLICATION` призначений для специфікації екземплярів програм, які використовують дані, що визначаються підкласами класу `Data`, і операції — екземпляри класу `Operation`. Клас `APPLICATION` має такі властивості (табл. 1.1): `hasName` — ім'я програми; `usesData` — сукупність глобальних змінних або полів даних; `hasMethod` — підпрограми (складені оператори) програми; `hasProgType` — тип програми (послідовна, багатопотокова або розподілена); `targetProgLanguage` — цільова мова (Java або C++); `hasSubjectDomain` — назва предметної області. (Приклади екземплярів класу `APPLICATION` розглянуті в підрозділі 1.2.)

Таблиця 1.1 — Основні властивості класу `APPLICATION`

Ім'я властивості	Область значень	Тип відношення
<code>hasName</code>	<code>string</code>	1:1
<code>usesData</code>	<code>Data</code>	1 : N
<code>hasMethod</code>	<code>CompoundOperation</code>	1 : N
<code>hasProgType</code>	<code>ProgType</code>	1:1
<code>targetProgLanguage</code>	<code>ProgLanguage</code>	1:1
<code>hasSubjectDomain</code>	<code>SubjectDomain</code>	1:1

Сірим кольором на рис. 1.1 позначені додані в онтологію нові концепції. Поняття `Meteo_Variable`, `Meteo_Array`, `Meteo_BasicOperator` й `Meteo_CompoundOperator` представляють дані й оператори, призначені для чисельного розв'язання задач, що відносяться до предметної області метеорологічного прогнозування. Екземпляри цих концепцій орієнтовані на розв'язання задачі конвективної дифузії [53, 54], що виникає при математичному моделюванні процесів в атмосфері (див. п. 1.2.1).

В онтологію також додані поняття, орієнтовані на “хмарні” обчислення [50], тобто модель розподіленої обробки даних, у якій обчислювальні ресурси (наприклад, сервери, пристрої зберігання даних, застосування) надаються користувачеві як сервіс через мережу Інтернет. Однією з основних технологій, покладених в основу “хмарних” платформ, є віртуалізація [63] — надання обчислювальних ресурсів, що абстраговане від апаратної реалізації, і забезпечує логічну ізоляцію обчислювальних процесів, що виконуються на одному фізичному ресурсі. На даний час у розроблену онтологію включені концепції `Cloud_DataField`, `Cloud_BasicOperator` й `Cloud_CompoundOperator`, що представляють необхідні дані й оператори, призначені для виконання програмних застосувань на віртуальних машинах (ВМ) “хмарної” платформи. (Приклади екземплярів даних концепцій розглянуті в п. 1.2.2.)

Відзначимо, що при побудові онтології в Protégé для встановлення зв’язків між елементами онтології й відповідних елементів мови САА-М використовується властивість “`rdfs:comment`” (коментар до концепції).

1.1.2. Засоби алгебри алгоритмів і генерація схем програм на основі розробленої онтології

Онтологічний опис програм, а саме, екземпляри класу APPLICATION розглянутої вище онтології, використовується для автоматичної генерації за допомогою системи ІПС відповідної початкової специфікації програми, поданої у вигляді схеми в модифікованих САА. Згадані САА-М призначені для формалізованого проектування послідовних і паралельних програм і є двоосновною алгеброю $\langle Op, Pr; \Omega \rangle$, де Op й Pr — множини операторів і логічних умов (предикатів), відповідно; Ω — сигнатура логічних й операторних операцій. Основними операторними операціями є такі:

- $operator1; operator2$ — послідовне виконання операторів (композиція);
- $IF (predicate) THEN operator1 ELSE operator2 END IF$ — операція розгалуження;

- WHILE (*predicate*) operator END OF LOOP — операція циклу;
- PARALLEL($i = 0, \dots, n - 1$) (*operator*) — паралельне виконання n операторів (потоків), де i — номер потоку;
- WAIT *predicate* — синхронізатор, що виконує затримку обчислень доти, поки значення умови *predicate* не стане істинним.

Наведені операції подані у природно-лінгвістичній формі. Специфікації алгоритмів — суперпозиції розглянутих операцій, а також базисних операторів і предикатів називаються САА-схемами.

Система ІПС використовується для автоматизованого конструювання САА-схем і синтезу відповідних програм цільовою мовою програмування. Дана система також виконує генерацію САА-схем на основі онтологічного опису програми. Для генерації схеми на вхід ІПС передається OWL файл онтології, побудованої в Protégé [61]. Генерація схеми здійснюється на основі одного з екземплярів концепції APPLICATION. Спочатку обробляються значення властивості usesData, тобто використовувані в програмі екземпляри даних. Для кожного екземпляра генерується відповідний базисний елемент визначення даних, що включається в блок опису глобальних змінних схеми алгоритму. Потім обробляється властивість hasMethod. Назви, параметри й початкова алгоритмічна реалізація складених операцій, зазначених у цій властивості, вставляються у схему. Під початковою алгоритмічною реалізацією розуміється послідовність викликів базисних і складених операторів, вказаних у властивості usesOperation складеного елемента. Більш докладно процес генерації САА-схем розглянутий в [51, 52].

Згенерована початкова САА-схема потім використовується користувачем як основа для подальшого, більш детального, конструювання схеми програми в системі ІПС. Побудова схем здійснюється шляхом суперпозиції мовних конструкцій САА-М, які користувач обирає зі списку, на основі застосування методу діалогового конструювання синтаксично правильних програм (ДСП-методу). Відповідно до згаданого методу на кожному кроці проектування

система ІПС надає користувачеві лише ті конструкції САА-М, вставка яких у дерево алгоритму не порушує синтаксичної правильності схеми. За сконструйованим таким чином алгоритмом ІПС виконує генерацію програми цільовою мовою програмування (Java або C++). Опис операцій САА-М і базисних елементів, а також їх відображення в мову програмування зберігається в базі даних системи ІПС.

1.2. Застосування підходу для автоматизованого проектування програми метеорологічного прогнозування

У даному розділі проілюстроване використання розробленої онтології, а також засобів САА-М і системи ІПС на прикладі розробки паралельної програми з області метеорології, а також проектування програмного застосування, призначеного для виконання паралельної програми на “хмарній” платформі.

1.2.1. Проектування прикладної паралельної програми

В основу програми метеорологічного прогнозування, що розглядається, покладена паралельна чисельна реалізація тривимірної задачі конвективної дифузії, що виникає при математичному моделюванні атмосферних процесів [53]. Використовувана математична модель є системою з п’яти рівнянь у часткових похідних, наведену в [54]. Розв’язанням системи є значення u , v , w складових вектора швидкості вітру, а також абсолютної температури T і щільності повітря d . У програмі використовується чисельний модифікований адитивно-усереднений метод (МАУМ) [53]. Розпаралелювання обчислень здійснюється на трьох рівнях: за рівняннями моделі, кількість яких задається в константі $EVL_MT_VAL \leq 5$; просторовими напрямками — довготі λ , широті φ й висоті над рівнем моря z ; за підобластями, на які розділяється кожний зі згаданих просторових напрямків. Кількість підобластей задається у змінній $Subdomains \geq 1$. Кількість паралельних потоків у програмі встановлюється відповідно до формули $NmbThreads = 3 * Subdomains * EVL_MT_VAL$.

Для проектування згаданої програми в розробленій онтології був створений екземпляр класу APPLICATION (див. підрозділ 1.1, табл. 1.1) за допомогою системи Protégé [61]. Значення властивостей створеного екземпляра зазначені далі в скороченому вигляді в табл. 1.2. У властивості `hasName` для екземпляра програми задане ім'я `model`.

Таблиця 1.2 — Значення властивостей екземпляра програми `model`.

Ім'я властивості	Значення
<code>hasName</code>	<code>model</code>
<code>usesData</code>	<code>TmKnotsPer12h; M_prm; Subdomains;</code> <code>TmLimCalc;</code> <code>u; v; w; T; d; p</code>
<code>hasMethod</code>	<code>main;</code> <code>CalcParallelPart</code>
<code>hasProgType</code>	<code>Multithreaded</code>
<code>targetProgLanguage</code>	<code>C_plus_plus</code>
<code>hasSubjectDomain</code>	<code>Meteorology</code>

У властивості `usesData` наведені приклади основних змінних програми, що представляють собою екземпляри класів `Meteo_Variable` й `Meteo_Array` побудованої онтології, а саме: `TmKnotsPer12h` — кількість точок часової сітки для 12-годинного періоду; `M_prm` — m -параметр МАУМ [53]; `Subdomains` — кількість підобластей; `TmLimCalc` — період часу (у секундах), на який обчислюється прогноз; `u, v, w, T, d, p` — двовимірні масиви для зберігання значень складових вектора швидкості вітру `u, v, w`, температури `T`, щільності повітря `d` й атмосферного тиску `p`. Властивість `hasMethod` містить перерахування підпрограм проєктованої програми, які являють собою екземпляри класу `Meteo_CompoundOperator`.

У табл. 1.3 як приклад наведені значення основних властивостей підпрограми `main`. У властивості `usesOperation` зазначені використовувані в

підпрограми операції (екземпляри класів `Meteo_BasicOperator` й `Meteo_CompoundOperator`). Призначення підпрограми `main` полягає в ініціалізації даних, виклику підпрограми виконання паралельних обчислень `CalcParallelPart`, а також збереженні результуючих даних у вихідні файли.

Таблиця 1.3 — Значення основних властивостей екземпляра підпрограми `main`

Ім'я властивості	Значення
<code>hasName</code>	<code>main</code>
<code>usesOperation</code>	<code>Set_initial_parameters;</code> <code>Load_the_data_to_arrays_for_meteorological_values;</code> <code>CalcParallelPart;</code> <code>Comparing_interpolated_and_calculated_values;</code> <code>Save_data_to_files_for_3D_convective_diffusion_task</code>

На основі онтологічного опису програми `model` за допомогою системи ІПС було побудовано таку САА-схему:

SAA-SCHEME model =====

General parallel scheme for solving 3D convective diffusion problem

END OF COMMENTS

“GlobalData”

==== “Declare variables (`TmKnotsPer12h`, `M_prm`, `Subdomains`, `TmLimCalc`) of type (int)”;

“Declare dynamic size two-dimensional arrays (`u`, `v`, `w`, `T`, `d`, `p`) of type (double)”;

“main”

==== “Set initial parameters (`Subdomains`, `M_prm`, `TmKnotsPer12h`,

```

TmLimCalc)”;
“Load the data to arrays for meteorological values (u, v, w, T, d, p)”;
“CalcParallelPart”;
“Comparing interpolated and calculated values”;
“Save data to files for 3D convective diffusion task”;

“CalcParallelPart”
===== “Initialization of data for parallel part”;
“NmbThreads := 3 * Subdomains * EVL_MT_VAL”;
PARALLEL(proc = 0, ..., NmbThreads-1)
(
  “Initialization of variables and arrays for current thread (proc)”;
  “(j) := (M_prm)”;
  WHILE ‘(j * tau) <= (TmLimCalc)’
  LOOP
    “Set actual equality values for (u, v, w, T, d, p) and boundary
      conditions”;
    “Compute the subtasks for current space direction (lambda, fi, z)”;
    WAIT ‘All threads completed work’;
    “Compute the average on the basis of the results for each direction”;
    WAIT ‘All threads completed work’;
    “Storing the results to global arrays”;
    WAIT ‘All threads completed work’;
    “Increase (j) by (M_prm)”;
  END OF LOOP;
  “Deallocate the memory for arrays for 3d convective diffusion task”
);
END OF SAA-SCHEME model

```

На основі побудованої САА-схеми model у системі ІПС виконана генерація тексту паралельної багатопотокової програми мовою програмування С++ із використанням бібліотеки OpenMP [64].

1.2.2. Проектування застосування для виконання паралельної програми на “хмарній” платформі

Для автоматизації виконання створеної паралельної програми model на “хмарній” платформі було спроектоване програмне застосування, назване CloudApplication. Передбачається, що програма model уже розміщена й скомпільована на одній або кількох ВМ, наданих “хмарною” платформою. Згадані ВМ також називаються серверами (servers). Призначення застосування CloudApplication полягає в аутентифікації користувача на згаданій платформі, виконанні паралельної програми на одному з активних серверів, а також наданні користувачу результатів виконання програми у вигляді архіву з вихідними файлами програми. Підхід проілюстрований для випадку, коли “хмарна” система реалізована на основі OpenStack [65] — платформи для побудови “хмарних” інфраструктур з відкритим кодом.

Початок проектування застосування CloudApplication полягає у створенні екземпляра класу APPLICATION і заповненні значень його властивостей (табл. 1.4).

У властивості usesData створеного екземпляра CloudApplication зазначені поля даних основного класу програми, які є екземплярами класу Cloud_DataField розробленої онтології. Згаданими полями є такі: novaApi — змінна, призначена для доступу до Nova (сервісу, що керує обчислювальними ресурсами “хмарної” платформи OpenStack); provider — ім’я сервісу, що надається “хмарною” платформою (openstack-nova); endPoint — уніфікований вказівник інформаційного ресурсу (URL) для аутентифікації користувача в платформі; identity — ім’я проекту OpenStack та ім’я користувача; credential — пароль для доступу користувача до платформи; serverIPAddress — IP-адреса активної ВМ (сервера); commandToExecute — команда для виконання паралельної програми model на ВМ; outputPath — ім’я архіву з результуючими

файлами програми `model`; `destPath` — шлях до локального каталогу користувача, у який необхідно скопіювати архів після виконання програми.

Таблиця 1.4 — Значення основних властивостей екземпляра програми `CloudApplication`

Ім'я властивості	Значення
<code>hasName</code>	<code>CloudApplication</code>
<code>usesData</code>	<code>novaApi</code> ; <code>provider</code> ; <code>endPoint</code> ; <code>identity</code> ; <code>credential</code> ; <code>serverIPAddress</code> ; <code>commandToExecute</code> ; <code>outputPath</code> ; <code>destPath</code>
<code>hasMethod</code>	<code>main_CloudApplication</code> ; <code>initialize_CloudApplication</code> ; <code>executeProgramOnFirstActiveServer</code>
<code>targetProgLanguage</code>	<code>Java</code>

У властивості `hasMethod` зазначені підпрограми застосування `CloudApplication`, а саме: `main_CloudApplication` — метод `main` у програмі мовою `Java`; `initialize_CloudApplication` — метод, у якому виконується ініціалізація даних й аутентифікація користувача; `executeProgramOnFirstActiveServer` — метод, що виконує програму на ВМ. Ці підпрограми є екземплярами класу `Cloud_CompoundOperator` створеної онтології.

На основі онтологічного опису програми `CloudApplication` з використанням системи ПІС була побудована наведена далі САА-схема.

SAA-SCHEME `CloudApplication`

“GlobalData”

```
==== “Declare a variable (novaApi) of type (NovaApi) with access modifiers
(private static);”;
```

“Declare variables (provider, endPoint, identity, credential, serverIPAddress, commandToExecute, outputPath, destPath) of type (String) with access modifiers (private)”;

“main_ CloudApplication”

```
==== “initialize_ CloudApplication”;
      “executeProgramOnFirstActiveServer”;
      “Release resources (novaApi)”;
```

“initialize_ CloudApplication”

```
==== “Read input parameters from config file (provider, endPoint, identity,
      credential, serverIPAddress, commandToExecute, outputPath,
      destPath)”;
```

“Authenticate against the cloud provider based on parameters (provider, endPoint, identity, credential)”;

“executeProgramOnFirstActiveServer”

```
==== “Find the first active server (activeServer)”;
```

IF ‘Found active server’

THEN

```
      “Set parameters (serverIPAddress, host, password) for connecting to
        the server (activeServer)”;
```

```
      “Connect to server (activeServer) with parameters (host, password)”;
```

IF ‘Connected to a server (activeServer)’

THEN “Execute command (commandToExecute) on server (activeServer)”;

```
      “Return archived output files (outputPath, destPath) from
        server (activeServer)”;
```

```
      “Disconnect from server (activeServer)”
```

END IF

```

ELSE "Output the message ("No active server found.")"
END IF
END OF SAA-SCHEME CloudApplication

```

На основі побудованої САА-схеми CloudApplication у системі ІПС виконується генерація тексту програми мовою програмування Java з використанням бібліотеки з відкритим кодом jclouds [66]. Згадана бібліотека являє собою інтерфейс програмування застосувань (API) для різних “хмарних” платформ — OpenStack, Amazon Web Services, CloudStack та ін.

1.2.3. Результати чисельного експерименту

Розроблена програма CloudApplication застосовується для виконання паралельної програми метеорологічного прогнозування model на ВМ, яка входить до складу тестової “хмарної” системи, реалізованої на основі OpenStack [65]. Згадана ВМ має наступну конфігурацію апаратного й програмного забезпечення: вісім віртуальних процесорів із частотою 2 ГГц; об’єм оперативної пам’яті 1 Гбайт; операційна система Scientific Linux 7.1. Згадана ВМ виконувалася на фізичному обчислювальному вузлі “хмарної” платформи із двома чотириядерними процесорами Intel Xeon CPU E5335 із частотою 2 ГГц. У процесі експерименту використані такі значення вхідних параметрів програми model (див. п. 1.2.1): період часу, на який обчислюється прогноз $T_{mLimCalc} = 43200$ секунд (12 годин); кількість точок часової сітки $T_{mKnotsPer12h} = 4320$; параметр модифікованого адитивно-усередненого методу [53]: $M_{prm} = 10$; кількість підобластей $Subdomains = 5$; кількість паралельних потоків $N_{mbThreads} = 45$. На рис. 1.2 показані отримані значення мультипроцесорного прискорення $Sp = T_1 / T_{N_{VCPUs}}$, де T_1 і $T_{N_{VCPUs}}$ — середній час виконання програми model на одному та $T_{N_{VCPUs}}$ віртуальних процесорах, відповідно.

Рисунок 1.2 — Залежність мультипроцесорного прискорення Sp від кількості віртуальних процесорів N_{VCPUs} для паралельної програми model.

Максимальне значення прискорення Sp отримане при $N_{VCPUs} = 8$ й становило 6.21. Ефективність використання процесорів при цьому

$$E = \frac{Sp}{N_{VCPUs}} = 0.78.$$

1.3. Висновки до розділу 1

Запропоновано розвиток розробленого підходу до проектування програм, що ґрунтується на використанні онтології й інструментальних засобів алгебри алгоритмів. Онтологія розширена новими концепціями із ПрО метеорологічного прогнозування, а також програмування “хмарних” обчислень. Онтологія дозволяє описати основні об’єкти розроблюваних програм з обраної ПрО — структури даних, оператори, що їх обробляють, та взаємозв’язки між ними. На основі онтологічного опису програми виконується автоматична генерація початкової високорівневої схеми програми та її модифікація за допомогою розробленого інструментарію проектування й синтезу програм. В

інструментарії здійснюється також генерація програми цільовою мовою програмування. Застосування підходу проілюстроване на прикладі розробки паралельної програми для розв'язання тривимірної задачі конвективної дифузії й застосування, призначеного для виконання створеної програми в “хмарному” середовищі. Проведено експеримент з виконання розробленої паралельної програми на мультипроцесорному вузлі “хмарної” платформи, результати якого продемонстрували гарний показник ефективності розпаралелювання обчислень.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботі [3].

2 РОЗРОБКА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ ДЛЯ ГРАФІЧНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ

Розпаралелювання циклічних операторів є давно відомою проблемою паралельного програмування. З широким використанням графічних прискорювачів для обчислювальних задач виникла нова постановка цієї проблеми для цього класу мультитядерних систем. Метою роботи [7], результати якої викладено у даному розділі, є вдосконалення механізму перетворень операторів циклу для його паралелізації для виконання на графічному прискорювачі, наведеного в [4]. Недоліком попередньої схеми перетворень було використання попередньої лінеаризації даних перед їх буферизацією, що суттєво ускладнювало подальшу процедуру передачі даних, оскільки потребувало окремого механізму контролю синхронізації. В даній роботі натомість реалізовано буферизацію даних, синхронізовану з виконанням основного циклу. Крім того, з метою підтвердження концепції створено автоматизований інструментарій перетворення циклів за допомогою системи переписувальних правил TermWare й інтегрування його з інструментарієм проектування та синтезу програм ІПС. Наведено порівняння властивостей програм, отриманих при застосуванні наведеного перетворення та за допомогою системи автоматизованої паралелізації Par4All [67].

2.1. Механізм перетворення циклу

Нехай задане гніздо циклу, складене з циклів із лічильником, таке, що його ітерації незалежні між собою, а області значень ітераторів задані статично. Графічний прискорювач є багатопотоковим обчислювальним пристроєм з SIMD архітектурою, тобто окремі паралельні потоки виконують один спільний набір команд, але над різними даними. Оскільки ітерації циклу незалежні, можливе їх виконання паралельними потоками. Отже, слід розбити цикл на

окремій ітерації так, щоб кожна ітерація виконувалась окремим потоком, і кожному потоку надати набір даних, що відповідає виконуваний ітерації.

Наявність власної оперативної пам'яті призводить до необхідності обміну даними з центральним пристроєм. Обсяг даних, що обробляються, може перевищувати обсяг пам'яті графічного прискорювача, тому дані слід передавати порціями. У тому випадку, коли дані, що обробляються, не вміщуються у пам'ять графічного прискорювача, або у випадку обробки неперервного потоку даних, постає необхідність розбиття початкового циклу на окремі підцикли.

Розглянемо складений цикл, що має такий вигляд:

$$\begin{aligned}
 & \text{for } i_0 = 0 \dots \#I_0 \\
 & \quad \text{for } i_1 = 0 \dots \#I_1 \\
 & \quad \dots \\
 & \quad \text{for } i_N = 0 \dots \#I_N \\
 & \quad \quad F(\bar{i}, \overline{p^{in}(\bar{i})}, \overline{p^{out}(\bar{i})});
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

де I_0, I_1, \dots, I_N — множини значень індексів i_0, i_1, \dots, i_N ; $N+1$ — глибина вкладеності циклу, символом \bar{i} позначено множину $\bar{i} = \{i_j \mid j = 0, \dots, N\}$;

$\overline{p^*(\bar{i})} = P^* = \{p_j^*(\bar{i}) \mid j = 0 \dots \#P^*\}$, $* \in \{in, out\}$ — множини значень параметрів вхідних та вихідних даних; F — відображення, що здійснює перетворення даних. Для спрощення припустимо, що множини вхідних та вихідних параметрів не перетинаються.

Позначимо T кількість потоків, що будуть задіяні при виконанні ядра *kernel*. Після перетворень цикл набуде наступного вигляду:

$$\begin{aligned}
 & \text{for } e = 0 : L \\
 & \quad \text{fill}(inBuf); \\
 & \quad \text{push}(inBuf);
 \end{aligned} \tag{2.2}$$

```

kernel(e, inBuf, outBuf);
pull(outBuf);
unpack(outBuf);

```

де L — кількість викликів ядра, що обирається таким чином, щоб $L \cdot T$ не перевищувало G — загальної кількості ітерацій початкового циклу; $fill$ — функція заповнення буферу початкових даних; $push$ — переміщення буферу початкових даних у пам'ять прискорювача; $kernel$ — виклик ядра; $pull$ — переміщення оброблених даних із пам'яті прискорювача до буферу оброблених даних; $unpack$ — копіювання даних із буферу оброблених даних у відповідні змінні. Функція $fill$ має такий вигляд:

```

for t = 0 : T
    id = e · T + t;
    inbuft = pin(g(id));

```

Таким чином, id визначає номер поточної ітерації. Тут g — функція, що співставляє номеру ітерації відповідний набір значень ітераторів циклу; $inbuf_t$ — буфер вхідних даних ітерації t . Функція $kernel$ складається з виклику вмісту початкового циклу:

$$F(\bar{i}, \overline{inbuf_{id}(\bar{i})}, \overline{outbuf_{id}(\bar{i})});$$

де id — номер потоку графічного прискорювача, що виконує ітерацію. Функція $unpack$ аналогічна $fill$:

```

for t = 0 : T
    id = e · T + t;
    pout(g(id)) = outbuft;

```

Таким чином, при паралелізації окремого циклу структура основної програми залишається незмінною.

На рис. 2.1 наведено діаграму послідовності паралельної програми для одного прискорювача. Обчислення виконуються у три потоки, що одночасно виконують функції *fill*, *kernel* та *unpack*.

2.2. Реалізація методу

За допомогою системи символічних обчислень TermWare було реалізовано експериментальний інструмент LoopRipper, що дозволяє, маючи списки вхідних та вихідних змінних, згенерувати функції *kernel*, *fill* та *unpack*, з яких паралельна програма компонується за допомогою інструментарію проектування й синтезу програм. Генерація функцій здійснюється шляхом заміни параметрів вхідним та вихідним буферами даних та перерозрахунком ітераторів у заданому початковому циклі. Таким чином, від користувача вимагається надати цикл та списки параметрів. Подальша автоматизація процесу потребує аналізу дерева залежностей параметрів.

2.3. Інтеграція з системою ІПС

З метою автоматизації проектування та перетворення (паралелізації) програми у даній роботі спільно з системою TermWare застосовується інструментарій проектування та синтезу програм [1]. Основними етапами процесу розробки та трансформації програми в рамках задачі паралелізації циклів за допомогою ІПС та TermWare є такі:

- 1) конструювання САА-схеми послідовного алгоритму за допомогою ІПС та генерація відповідного коду цільовою мовою програмування;
- 2) трансформація коду послідовного циклу у функцію-ядро та генерація додаткових структур даних та макровизначень за допомогою TerwWare;
- 3) конструювання САА-схеми шаблону виклику ядра у системі ІПС та заміна послідовного циклу на виклик ядра;
- 4) вставка коду, згенерованого в TerwWare, у вихідну програму за допомогою системи ІПС;

Рисунок 2.1 — Діаграма послідовності паралельної програми для одного прискорювача

5) генерація паралельної програми цільовою мовою програмування (C for CUDA) на основі отриманої САА-схеми в ІПС.

Приклад. Запропонований метод застосовано для розпаралелювання послідовного циклу з глибиною гнізда рівною чотирьом, що входить до складу програми чисельного прогнозування погоди, а саме, циклу інтерполяції початкових даних у вузлах локальної сітки. Нижче наведено фрагмент послідовної САА-схеми, сконструйований в системі ІПС.

```

FOR (h FROM 0 TO Pk - 1)
LOOP
  FOR (k FROM 0 TO Lmz - 1)
  LOOP
    FOR (j FROM 0 TO Mmz - 1)
    LOOP
      FOR (i FROM 0 TO Nmz - 1)
      LOOP
        “(a) := ((WZZ + US[h][k][j][i] / 0.321) * Rs * VS[h][k][j][i]);”
        “(Tp) := (TS[h][k][j][i] * pow(1000.0 / HS[h][k][j][i], 2.0/7.0));”
        “(Tv) := (Tp * (1.0 + 0.6078 * QS[h][k][j][i]));”
        “(Qc[h][k][j][i]) := (a - (0.5 * Tv + (1.0 - Zmz[k]) * g *
          F_X[j][i] / 0.321))”
      END OF LOOP
    END OF LOOP
  END OF LOOP
END OF LOOP;

```

На основі наведеної САА-схеми в ІПС виконана генерація програмного коду мовою C. За допомогою TerwWare здійснене перетворення тіла послідовного циклу у функцію-ядро (Kernel) та генерація додаткових даних і

макророззначень. В системі ППС спроектовані САА-схеми шаблону виклику ядра (складеного оператора GPU) та функції-ядра (складеного оператора Kernel), що наведені далі.

“GPU” =====

= “Declare a variable (threadNum) of type (int) = (threadNum_def)”;

“Declare a variable (threadsPerBlock) of type (int) = (threadsPerBlock_def)”;

“Declare a variable (gIterNum) of type (int) = (gIterNum_def)”;

“Declare a variable (launchNum) of type (int)”;

(launchNum := ceiling(gIterNum, threadNum));

“Declare a variable (blocksPerGrid) of type (int)”;

(blocksPerGrid := ceiling(threadNum, threadsPerBlock));

“Allocate CPU memory for input and output buffers (HI0, HI1, HO0, HO1)”;

“Allocate GPU memory for input and output buffers (DI0, DI1, DO0, DO1)”;

FOR (t FROM 0 TO threadNum – 1)

LOOP

“Declare a variable (id) of type (int) = (0*threadNum + t)”;

“Copy parameters to input data buffer (HI0)”

END OF LOOP;

“Copy variable (HI0) from CPU memory to variable (DI0) of size

(threadNum * sizeof(inDataChunk)) on GPU”;

FOR (t FROM 0 TO threadNum – 1)

LOOP

“Declare a variable (id) of type (int) = (1*threadNum + t)”;

“Copy parameters to input data buffer (HI1)”

END OF LOOP;

FOR (e FROM 0 TO launchNum – 1)

LOOP

(“Copy data from (HI0, HI1) to (buf) according to (e)”

PARALLEL

(IF 'Even number (e)')

THEN

“Copy variable (HI1) from CPU memory to variable (DI1) of size
(threadNum * sizeof(inDataChunk)) on GPU in the stream (stream1)
asynchronously”;

Call_GPU_kernel(blocksPerGrid, threadsPerBlock, 0, stream2)

(
“Kernel(DI0, DO0, threadNum)”

);

“Copy variable (DO1) from GPU memory to variable (HO1) of size
(threadNum*sizeof(outDataChunk)) on CPU asynchronously in the
stream (stream3)”

ELSE

“Copy variable (HI0) from CPU memory to variable (DI0) of size
(threadNum * sizeof(inDataChunk)) on GPU in the stream (stream1)
asynchronously”;

Call_GPU_kernel(blocksPerGrid, threadsPerBlock, 0, stream2)

(
“Kernel(DI1, DO1, threadNum)”

);

“Copy variable (DO0) from GPU memory to variable (HO0) of size
(threadNum*sizeof(outDataChunk)) on CPU asynchronously in the
stream (stream3)”

END IF;

WAIT 'All threads completed work'

PARALLEL

“Copy data from (HO0, HO1) to (outbuf) according to (e) and unpack
outbuf”

```

    ))
END OF LOOP;
“Copy data from (HO0, HO1) to (outbuf) according to (launchNum-1) and
  unpack outbuf”;
“Free the memory for variable (DI0) on GPU”;
“Free the memory for variable (DO0) on GPU”;

“Kernel(inDataBuf, outDataBuf, threadNum)”
==== “Insert program code from the file (kernel.cu)”;

```

У вищенаведеному складеному операторі GPU виклики функції-ядра виконуються асинхронно за допомогою операції

```

Call_GPU_kernel(blocksPerGrid, threadsPerBlock, 0, stream)
(
  “Kernel(inDataBuf, outDataBuf, threadNum)”
),

```

де `blocksPerGrid` — кількість блоків у сітці; `threadsPerBlock` — кількість потоків у кожному блоці; `stream` — черга виконання функцій-ядер; `Kernel` — функція-ядро; `inDataBuf`, `outDataBuf` — вхідний та вихідний буфери даних, відповідно; `threadNum` — кількість потоків. (Більш детально операції САА-М, призначені для формалізації обчислень на GPU, розглядаються в роботі [1].)

У складеному операторі `Kernel` зазначено базисний оператор вставки програмного коду функції-ядра мовою C з файлу, згенерованого за допомогою `TerwWare`:

```

“Insert program code from the file (kernel.cu)”

```

Код згаданої функції-ядра має вигляд:

```

__global__ void Kernel(inDataChunk *inDataBuf, outDataChunk *outDataBuf,
                      int threadNum)
{
    LocalDataInit;
    int myId = blockDim.x*blockIdx.x + threadIdx.x; // cuda grid id
    if (myId < threadNum)
    {
        a = (WZZ + inDataBuf[myId].a0 / 0.321)* Rs * inDataBuf[myId].a1;
        Tp = inDataBuf[myId].a2 * pow(1000.0 / inDataBuf[myId].a3, 2.0/7.0);
        Tv = Tp * (1.0 + 0.6078 * inDataBuf[myId].a4);
        outDataBuf[myId].a0 = a - (0.5 * Tv + (1.0 - inDataBuf[myId].a5) * g *
                                   inDataBuf[myId].a6 / 0.321);
    }
}

```

Вставка згенерованих у TermWare додаткових структур даних та макровизначень у паралельну програму здійснюється також за допомогою базисного оператора вставки коду з файлу.

На основі побудованої паралельної САА-схеми алгоритму в ІПС було виконано генерацію паралельної програми мовою C for CUDA, результати виконання якої на наведено у наступному підрозділі.

2.4. Результати експерименту

Для визначення ефективності перетвореної програми проведено експеримент, що склався з двох частин. В першій частині здійснено порівняння результатів виконання програм, отриманих за допомогою описаної системи перетворень та системи автоматичної паралелізації Par4All, що використовує полієдральний метод паралелізації циклів і дозволяє генерувати програми для графічних процесорів на рівні коду CUDA в Linux системах. Система Par4All

має суттєві обмеження. По-перше, ця система не дозволяє працювати із обсягом даних, що перевищує обсяг пам'яті відеокарти. По-друге, як виявилось при застосуванні Par4All до експериментальної програми, система не спроможна виконати обробку вказівників, тому довелося відмовитись від їх використання. При проведенні першої частини експерименту використовувалися лише статичні масиви із залученням стеку великих обсягів (понад 2 Гб). Експеримент виконано на операційній системі Ubuntu 16.04 з використанням компілятора nvcc 8.0.61. В другій частині порівнюються результати виконання перетвореної програми для однієї та для двох відеокарт. Par4All не передбачає можливості використання більш ніж одного прискорювача одночасно, тому в експерименті задіяна лише система LoopRipper.

Експеримент проводився з використанням апаратної системи, оснащеної процесором Intel Core i5-3570 (4 ядра; частота 3,8 ГГц), оперативною пам'яттю обсягом 8 Гб та відеокартами NVIDIA Tesla M2050 (3 Гб оперативної пам'яті, ширина шини передачі даних 384 біт, 448 ядер CUDA, підключення через інтерфейс PCI Express x16) та NVIDIA GeForce GTX 650Ti (1 Гб оперативної пам'яті, ширина шини передачі даних 128 біт, 768 ядер CUDA, підключення через інтерфейс PCI Express x1). Попри більшу кількість ядер, друга відеокарта має повільнішу шину обміну даних, до того ж, підключення через повільний інтерфейс PCIe x1 додатково обмежує швидкість передачі, тому розподіл навантаження між відеокартами встановлено на рівні 4:1. При такому розподілі час на виконання обчислень у обох відеокарт приблизно однаковий. Масштабування дослідної задачі здійснювалось шляхом вибору розміру локальної сітки і варіювалось в межах доступної пам'яті центрального пристрою. Параметр T (кількість потоків відеокарти, задіяних при виклику ядра) підібрано таким чином, щоб мінімізувати час виконання програми. Після виконання результати послідовної та паралельної програм порівнювались між собою. Як видно з графіка першого експерименту (рис. 2.2), експериментальна система випереджає Par4All, коефіцієнт відносного прискорення досягає 1,45.

Рисунок 2.2 — Графік першого експерименту

При виконанні експерименту з двома відеокартами (рис. 2.3) використовувалось динамічне керування пам'яттю, експеримент виконано на операційній системі Windows 7 із використанням компілятора nvcc 5.5.0. Оскільки повна паралелізація за схемою із копіюванням даних в окремих потоках потребує трьох потоків на відеокарту, при наявних чотирьох ядрах центрального процесора для уникнення конкуренції між потоками копіювання даних виконувалось послідовно із запуском ядра, тобто із залученням по одному потоку для кожної відеокарти. При залученні додаткової відеокарти зростання швидкості наближається до 1,2 (що пропорційно розподілу навантажень). Було виявлено відставання програм, виконуваних в системі Ubuntu, в порівнянні з системою Windows, причини якого наразі не з'ясовано.

Рисунок 2.3 — Графік другого експерименту

2.5. Висновки до розділу 2

Реалізовано програмний засіб паралелізації циклів для оптимізації обчислень за допомогою графічних прискорювачів, що дозволяє в напівавтоматичному режимі здійснювати перехід від послідовної до паралельної програми. Проведено порівняння з відомою автоматизованою системою паралелізації Par4All, виявлено переваги розробленої системи у швидкодії, можливості обробки обсягів даних, що перевищують обсяг пам'яті графічного прискорювача та можливості залучення декількох прискорювачів одночасно.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботах [7, 28].

3 АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ ПЛАТФОРМ НА ОСНОВІ АЛГЕБРО- АЛГОРИТМІЧНОГО ПІДХОДУ

Паралельні та розподілені обчислення на мультипроцесорних платформах на даний час є основним джерелом забезпечення необхідних потреб у високій продуктивності обчислень при розв'язанні складних науково-технічних і господарських проблем. Подальший прогрес у покращенні показників якості створення паралельних програм пов'язаний із використанням неоднорідних архітектур обчислювальних систем. Неоднорідні паралельні системи включають в себе, зокрема, гібридні обчислювальні платформи, що поєднують використання центральних процесорів (Central Processing Units, CPUs) та графічних прискорювачів (Graphics Processing Units, GPUs). Одним з інструментальних засобів програмування таких систем є OpenCL (Open Computing Language) [68] — фреймворк для створення програмних застосувань, що виконуються у гетерогенному середовищі. На відміну від Nvidia CUDA [69], яка є реалізацією GPGPU (обчислення загального призначення на графічних процесорах) лише для відеокарт Nvidia, OpenCL є специфікацією, яку можуть реалізовувати різні виробники апаратного забезпечення. Існують реалізації OpenCL для відеокарт Nvidia, AMD, Intel, ARM, а також програмованих користувачем вентиляльних матриць (FPGA). Також на відміну від платформи Nvidia CUDA, програми для якої потрібно компілювати за допомогою спеціального компілятора, програми OpenCL можна збирати будь-яким компілятором, треба лише вказати бінарний файл бібліотеки при збірці. Відмітимо, що програмування гібридних систем є досить складною задачею порівняно з розробкою застосувань для однорідних архітектур, тому актуальним є питання розробки спеціальних засобів автоматизації розробки програмного забезпечення, що дозволяли б найбільш ефективно генерувати найпродуктивніший код для таких систем.

У роботі [19], результати якої викладено у даному розділі, виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на формалізоване проектування та синтез програм, що використовують OpenCL. Застосування інструментарію продемонстроване на розробці паралельної програми інтерполяції, що входить до складу програми чисельного прогнозування погоди [7]. Проведено експеримент з виконання згенерованої паралельної OpenCL програми на графічному прискорювачі.

Запропонований у даному розділі підхід є близьким до робіт, присвячених генерації OpenCL програм [70–73]. Зокрема, в [70] розглядається підхід та програмний засіб Gaspard2 для специфікації, проектування та генерації вищезгаданих програм на основі використання уніфікованої мови моделювання UML. В [71] запропоновані програмний засіб STEPOCL та предметно-орієнтована мова для спрощення розробки програм, що використовують декілька прискорювачів одночасно. В [72] розглядається автоматичний генератор функцій-ядер OpenCL для задач лінійної алгебри на основі високорівневих специфікацій, поданих користувачем у предметно-орієнтованій мові, що ґрунтується на C++. В [73] запропонований підхід до генерації OpenCL на основі високорівневих функціональних специфікацій та використання переписувальних правил.

Відмінність підходу, викладеного у даному розділі, полягає у використанні для автоматизованого проектування паралельних програм специфікацій систем алгоритмічних алгебр Глушкова, поданих у природно-лінгвістичній формі, що полегшує розуміння алгоритмів і досягнення необхідної якості програм. Іншою перевагою розроблених інструментальних засобів є застосування методу діалогового конструювання синтаксично правильних програм, що виключає можливість виникнення синтаксичних помилок у процесі проектування схем.

3.1. Налаштування алгебро-алгоритмічних засобів проектування на розробку OpenCL програм

В основу пропонованого підходу до проектування паралельних програм покладений апарат систем алгоритмічних алгебр (САА) та їх модифікацій [1]. Далі розглядаються додані операції алгебри алгоритмів, призначені для проектування OpenCL програм [68].

OpenCL є технологією створення програмних застосувань, що виконуються у гетерогенному середовищі. OpenCL поєднує прикладний програмний інтерфейс (API) та варіант мови C для програмування та одночасного використання різних пристроїв, здатних виконувати паралельні обчислення (наприклад, CPU, GPU та Xeon Phi). Для координації роботи пристроїв в гетерогенному середовищі присутній один “головний” пристрій (host), якій взаємодіє з усіма іншими обчислювальними пристроями (device) за допомогою OpenCL API. OpenCL програма працює з так званими платформами (platform). Платформа є програмним пакетом, який надається відповідним розробником апаратних засобів (наприклад, AMD Accelerated Parallel Processing, Nvidia CUDA, Intel OpenCL). Платформа OpenCL складається з головного пристрою, з’єданого з обчислювальними пристроями, що підтримують OpenCL. Кожний OpenCL-пристрій складається з обчислювальних блоків (compute unit), які далі розділяються на один або більше елементів-обробників (processing elements, PE). Програма в OpenCL складається з двох частин: головної, яка виконується на керуючому пристрої, та обчислювальної — однієї або кількох функцій-ядер, що виконуються на елементах-обробниках OpenCL-пристроїв. Головна частина програми визначає середовище (контекст), у якому виконуються ядра, і керує їх виконанням. Контекст включає платформу, обчислювальні пристрої та буфери пам’яті для них. Для обчислювального пристрою в рамках контексту створюється черга команд для виконання (command queue). Операції з обчислювальним

пристроєм, такі, як читання/запис даних і запуск ядра, заносяться в цю чергу і послідовно виконуються. Коли ядро ставиться в чергу на виконання, визначається простір індексів. Копія ядра виконується для кожного індексу з цього простору і називається робочою одиницею (задачею, *work-item*). Робочі одиниці організовані в групи (*work-groups*) і виконуються паралельно на елементі-обробнику обчислювального пристрою.

Далі наведено послідовність дій для створення OpenCL програм та відповідні нові базисні оператори, додані в алгебру алгоритмів.

1. Одержання списку доступних платформ та запис їх у змінну *plms*:

“Get all available platforms (*plms*)”

2. Отримання списку пристроїв з одержаної платформи *pl*:

“Get all devices (*dvs*) available on a platform (*pl*)”

3. Створення контексту виконання для пристроїв:

“Create a context (*cnt*) for devices (*dvs*)”

4. Створення черги виконання для пристрою:

“Create a command queue (*cmdqueue*) for a context (*cnt*) and a device (*dv*)”

5. Компіляція файлу, що містить вихідний код функції-ядра OpenCL:

“Create a kernel (*krnl*) from a source (*program*)”,

де *krnl* — назва функції-ядра; *program* — шлях до файлу з вихідним кодом цієї функції.

Наведемо приклад САА-схеми для функції-ядра, що виконує додавання двох векторів *a* та *b* довжини *n*:

SCHEME VECTOR ADD

“vecAdd(*a*, *b*, *c*, *n*)”

==== “Declare a variable (*id*) of type (*int*)”;

(*id* := “Get the global work-item identifier for dimension (0)”);

IF (*id* < *n*)

THEN

“(c[*id*] := (a[*id*] + b[*id*]))”

END IF

END OF SCHEME VECTOR ADD

У схемі базисний оператор “Get the global work-item identifier for dimension (0)” повертає глобальний ідентифікатор задачі.

6. Створення буферу для даних, зазначених у змінній *var*:

“Create a memory buffer (*buff*) for data (*var*) on devices in the context (*cnt*)”

7. Завантаження буферу для змінної *var* в пам'ять пристрою за допомогою черги:

“Add commands to queue (*cmdqueue*) writing a buffer of data (*var*) from host to device”

8. Установка значення *arg_value* для параметру під номером *arg_index* ядра *krnl*:

“Set the argument value (*arg_value*) for a parameter (*arg_index*) of a kernel (*krnl*)”

9. Завантаження ядра *krnl* в чергу пристрою та його асинхронне виконання:

“Add a command to queue (*cmdqueue*) executing a kernel (*krnl*)(*globalworksize*) (*localworksize*) on a device”,

де *globalworksize* — загальна розмірність простору індексів; *localworksize* — розмірність локальної підмножини задач у групі.

10. Синхронізація (очікування завершення) виконання усіх задач, що були занесені в чергу:

WAIT ‘All previously queued commands in (*cmdqueue*) are issued to the device and have completed’

11. Зчитування даних з буферу, в який записувався результат:

“Add commands to queue (*cmdqueue*) reading from a buffer of data (*var*) from device to host”

Приклад використання вищенаведених конструкцій розглядається у підрозділі 3.2.

З метою налаштування системи ІПС на проектування і генерацію OpenCL програм, в базу даних системи включені нові конструкції, розглянуті вище.

3.2. Застосування системи ІПС для проектування OpenCL програми

У даному підрозділі розглядається використання інтегрованого інструментарію для автоматизованої розробки паралельної OpenCL програми інтерполяції початкових метеорологічних даних, що входить до складу програмного забезпечення чисельного прогнозування погоди.

Нижче наведено фрагмент початкової послідовної САА-схеми інтерполяції, побудованої в [7].

SCHEME INTERPOLATION SEQUENTIAL

“interpolation_sequential”

==== FOR (*h* FROM 0 TO $Pk-1$)

LOOP

FOR (*k* FROM 0 TO $Lmz-1$)

LOOP

FOR (*j* FROM 0 TO $Mmz-1$)

LOOP

FOR (*i* FROM 0 TO $Nmz-1$)

LOOP

$(a := (WZZ + US[h][k][j][i] / 0.321f) * Rs * VS[h][k][j][i]);$

$(Tp := TS[h][k][j][i] * pow(1000.f / HS[h][k][j][i], 2.f/7.f));$

$(Tv := Tp * (1.f + 0.6078f * QS[h][k][j][i]));$

$(Qc[h][k][j][i] := a - (0.5f * Tv + (1.f - Zmz[k]) * g * F_X[j][i]/0.321f))$

END OF LOOP

END OF LOOP

END OF LOOP

END OF LOOP;

END OF SCHEME INTERPOLATION SEQUENTIAL

Наведена схема є чотирма вкладеними циклами за ітераторами $h \in [0 \dots Pk - 1]$, $k \in [0 \dots Lmz - 1]$, $j \in [0 \dots Mmz - 1]$, $i \in [0 \dots Nmz - 1]$, де Pk , Lmz , Mmz , Nmz — натуральні числа, що визначають розмір скінченно-різницевої сітки. У схемі US , VS , TS , HS , QS — вхідні масиви метеорологічних величин (горизонтальні складові вектору швидкості вітру, температура, вологість і т. п.); Qc — вихідний масив. Оскільки ітерації у циклах є незалежними, вони можуть бути виконані паралельно.

Проектування паралельної OpenCL програми за допомогою системи ПС включає в себе розробку САА-схем для функції-ядра та керуючої програми, а також генерацію на їх основі відповідного коду мовою програмування.

Далі наведена САА-схема для функції-ядра, сконструйована за допомогою інструментарію ПС на основі перетворення послідовної схеми. У параметрах, вказаних у дужках після назви функції (interpolation) зазначені вхідні та вихідні дані для задачі. Розпаралелювання здійснюється за індексами h , k , j (їх значення обчислюється за допомогою оператора “Get the global work-item identifier for dimension”). За індексом i в ядрі виконується цикл основних обчислень.

SCHEME INTERPOLATION KERNEL

“interpolation(US , VS , HS , QS , TS , F_x , Zmz , Qc , Pk , Lmz , Mmz , Nmz)”

==== “Declare the list of variables (h , k , j) of type (int)”;

($h :=$ “Get the global work-item identifier for dimension (0)”);

($k :=$ “Get the global work-item identifier for dimension (1)”);

($j :=$ “Get the global work-item identifier for dimension (2)”);

```

IF NOT(( $h \geq Pk$ ) OR ( $k \geq Lmz$ ) OR ( $j \geq Mmz$ ))
THEN
  FOR ( $i$  FROM 0 TO  $Nmz-1$ )
  LOOP
    “Declare a constant ( $ind$ ) of type (unsigned int)”;  

    “Declare the list of variables ( $a$ ,  $Tp$ ,  $Tv$ ) of type (float)”;  

    ( $ind := h + Pk * k + Pk * Lmz * j + Pk * Lmz * Mmz * i$ );  

    ( $a := (WZZ + US[ind] / 0.321f) * Rs * VS[ind]$ );  

    ( $Tp := TS[ind] * pow(1000.f / HS[ind], 2.f / 7.f)$ );  

    ( $Tv := Tp * (1.f + 0.6078f * QS[ind])$ );  

    ( $Qc[ind] := a - (0.5f * Tv + (1.f - Zmz[k]) * g * F_x[j+i*Mmz]/0.321f)$ )”
  END OF LOOP
END IF;

```

END OF SCHEME INTERPOLATION KERNEL

На відміну від реалізації алгоритму для CUDA [7], в якій дані US , VS , HS , QS , TS , Qc зберігалися як чотиривимірні вказівники, що є неефективним і не дозволяє використовувати кешування даних процесором, в реалізації алгоритму на OpenCL, що розглядається у даній роботі, дані передаються суцільним блоком (continuous array). Індекс для обробки поточного елемента масиву обчислюється спеціальним чином та заноситься у змінну ind . При розпаралелюванні послідовного алгоритму звертання до елементів згаданих масивів (наприклад, $US[h][k][j][i]$) замінюється на відповідний запис з індексом ind (наприклад, $US[ind]$).

Далі наведена САА-схема головної частини програми, побудована на основі кроків 1–11, розглянутих у підрозділі 3.1.

SCHEME INTERPOLATION HOST

“main(*argc*, *argv*)”

==== “Read input parameters (*Pk*, *Lmz*, *Mmz*, *Nmz*) from command line
(*argc*, *argv*)”;

“Get all available platforms (*pl*)”;

“Get all devices (*dvs*) available on a platform (*pl*[0])”;

“Create a context (*cnt*) for devices (*dvs*)”;

“Create a command queue (*cmdqueue*) for a context (*cnt*) and
a device (*dvs*[0])”;

“Create a kernel (“interpolation”) from a source (“kernels/interpolation.cl”)”;

“Declare and fill 4D continuous arrays (*US*, *VS*, *HS*, *QS*, *TS*, *Qc*)
of type (auto) and size (*Pk*, *Lmz*, *Mmz*, *Nmz*)”;

“Declare and fill a 2D continuous array (*F_X*) of type (auto)
and size (*Mmz*, *Nmz*)”;

“Declare and fill a 1D continuous array (*Zmz*) of type (auto) and
size (*Nmz*)”;

“Create memory buffers for data (*US*, *VS*, *HS*, *QS*, *TS*, *Qc*, *F_X*, *Zmz*)
on devices in the context (*cnt*)”;

“Add commands to queue (*cmdqueue*) writing buffers of data
(*US*, *VS*, *HS*, *QS*, *TS*, *F_X*, *Zmz*) from host to device”;

“Set the argument values for parameters of a kernel (*krnl*)”;

“Add a command to queue (*cmdqueue*) executing a kernel
(*krnl*)(3)({*Pk*, *Lmz*, *Mmz*}) on a device”;

WAIT ‘All previously queued commands in (*cmdqueue*) are issued
to the device and have completed’;

“Add commands to queue (*cmdqueue*) reading from a buffer of data (*Qc*)
from device to host”;

END OF SCHEME INTERPOLATION HOST

На основі побудованих САА-схем в системі ІПС виконана генерація програмного коду OpenCL, результати виконання якого на графічному прискорювачі наведено у наступному підрозділі.

3.3. Результати експерименту

Проведено експеримент з виконання розробленої паралельної програми в обчислювальному середовищі, що складається з двоядерного процесора Intel Core i5-4210U (частота 1,7–2,7 ГГц) та графічного процесора Nvidia GeForce 840M (384 ядра, 2 Гб оперативної пам'яті). Для порівняння виконано також відповідну програму, що використовує Nvidia CUDA [7].

На рис. 3.1 показано графік залежності часу виконання програми інтерполяції від розміру вхідних даних на CPU, а також програм CUDA та OpenCL.

Рисунок 3.1 — Залежність часу виконання програми інтерполяції на CPU, CUDA та OpenCL від розміру вхідних даних

На рис. 3.2 наведено графіки залежності мультипроцесорного прискорення

$$Sp = \frac{T_{CPU}}{T_{GPU}}, \text{ де } T_{CPU}, T_{GPU} \text{ — час виконання на CPU та GPU, відповідно. Як видно}$$

з наведених результатів, OpenCL програма значно випереджає відповідний варіант для CUDA. Максимальне значення прискорення Sp OpenCL програми становить 52,7 (при розміру вхідних даних 11,451 Мб), для CUDA програми максимальне значення Sp є 1,7 (при розміру вхідних даних 400,553 Мб). Підвищена швидкодія OpenCL програми порівняно з реалізацією для CUDA пояснюється використанням одновимірних масивів даних замість чотиривимірних (див. підрозділ 3.2).

Рисунок 3.2 — Залежність мультипроцесорного прискорення від розміру вхідних даних для реалізацій паралельної програми інтерполяції на OpenCL та CUDA

3.4. Висновки до розділу 3

Виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на формалізоване проектування та синтез OpenCL програм. Особливістю

запропонованого підходу до проектування є використання мови САА-схем, перевагою якої є простота в навчанні і використанні, а також застосування методу конструювання синтаксично правильних схем, який виключає можливість появи синтаксичних помилок у процесі проектування алгоритмів. Проведено експеримент з виконання згенерованої за допомогою системи ІПС паралельної програми інтерполяції початкових даних для задачі метеорологічного прогнозування на графічному прискорювачі. Результати експерименту продемонстрували гарний ступінь розпаралелюваності обчислень. Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботах [27, 32].

4 ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО НАЛАШТОВУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Для вирішення сучасних прикладних наукових задач необхідним є використання серйозних обчислювальних потужностей паралельних платформ, і тому етап оптимізації програм для конкретного високопродуктивного середовища обчислень займає значне місце в процесі їх розробки. Проблема полягає в тому, що потужна обчислювальна платформа не гарантує високу продуктивність та ефективність прикладних застосувань: для досягнення ефективності необхідними є зусилля розробника. Парадигма автотюнінгу [74, 75], яка за останнє десятиріччя стала стандартом для вирішення проблеми оптимізації програмних застосувань, дозволяє повністю автоматизувати цей процес для будь-якого обчислювального середовища. Її популярність зумовлена в першу чергу простотою застосування й незалежністю від якісних характеристик обчислювача та його операційної системи. Автотюнінг традиційно використовує емпіричний підхід для отримання якісної оцінки оптимізованої програми (під якістю зазвичай розуміють швидкодію й точність результату). Він автоматизує пошук оптимального варіанту програми з множини передбачених можливостей шляхом виконання кожного варіанта та вимірювання його продуктивності на заданій паралельній архітектурі. Основною перевагою даного підходу є високий рівень абстракції — програма оптимізується без знання деталей апаратної реалізації, таких, як кількість процесорних ядер, розмір кешу та швидкість доступу до пам'яті. Замість цього, автотюнінг оперує високорівневими поняттями з предметної області, такими, як кількість і розмір незалежних задач, або особливостями алгоритму розв'язання задачі.

Основним недоліком автотюнінгу є значні накладні витрати на процес оптимізації: якщо кількість програмних варіантів є достатньо великою, процес

оптимізації може тривати багато годин і навіть днів. У даному розділі запропоноване вдосконалення гібридного підходу до автотюнінгу, який використовує статистичне моделювання, за рахунок застосування методів машинного навчання для зменшення часу, необхідного для пошуку оптимального варіанту програми [14, 17, 22]. Підхід полягає в автоматичному навчанні моделі на результатах звичайних циклів тюнінгу й подальшій підміні частини запусків програми оцінкою зі статистичної моделі.

4.1. Інструментарій автотюнінгу та машинне навчання

В роботах [76, 77] було розроблено програмну систему TuningGenie, призначену для автоматизованої генерації автотюнерів з вихідного коду. Ідея автотюнера полягає в емпіричному оцінюванні декількох версій вхідної програми та вибору найкращого, при цьому критерієм оцінки є менший час виконання вхідної програми та точність отриманих результатів. Інструментарій працює з вихідним кодом програм, використовуючи експертні знання розробника. Розробник додає певні метадані (назви та діапазони значень параметрів) до вихідного коду у вигляді спеціальних коментарів-прагм. Використання прагм дозволяє не виконувати складний аналіз залежності між даними у вихідному коді застосунку, а також суттєво звужує область пошуку оптимальної конфігурації.

Для трансформацій вихідного коду використовується система TermWare, що ґрунтується на техніці переписувальних правил і дозволяє подавати код застосувань у вигляді термів. Поточна версія TermWare містить компоненти для взаємодії з мовами програмування Java та C#. TuningGenie використовує TermWare для вилучення експертних знань з вихідного програмного коду і генерації нової версії програми на кожній ітерації автотюнінгу. База знань використовується як сполучна ланка між фазою, що є передуюче автотюнінгу, і фазою автотюнінгу. Маніпулюючи термами, що подані як абстрактні синтаксичні дерева (abstract syntax trees, AST), TuningGenie виконує структурні

зміни в обчисленнях програми, використовуючи декларативний стиль системи TermWare.

Застосування автотюнінгу для складних програмних систем зазвичай вимагає багато часу внаслідок емпіричного оцінювання великої множини варіантів значень параметрів вхідної паралельної програми у цільовому середовищі виконання (позначимо цю множину через C). У даному розділі пропонується оптимізація методу автотюнінгу на основі використання статистичного моделювання та машинного навчання. Покращення полягає у зменшенні кількості запусків автотюнера шляхом побудови апроксимаційної моделі, що дозволяє “відкинути” найменш вірогідні заміри. Результатом апроксимації моделі зазвичай є скорочення розмірності вхідних параметрів множини C , що означає значне прискорення процесу автотюнінгу.

У широкому розумінні методи машинного навчання ґрунтуються на понятті отримання певного досвіду з даних [75, 78]. Отриманий досвід може мати різну природу, наприклад, це може бути класифікація, модель функції та ін. У контексті автотюнінгу досвідом є оптимальні значення параметрів програми. Спочатку метод машинного навчання оцінює декілька альтернатив в рамках простору пошуку для n різних вхідних програм P_1, \dots, P_n , що визначаються конфігураціями C_1, \dots, C_n . Множина оцінених альтернатив називається навчальними даними (training data). Процес генерації та оцінки навчальних даних і отримання досвіду з цих даних називається навчанням (training). Після завершення навчання, маючи нову версію програми P' , яка підлягає оцінці, виконання P' замінюється на оцінку, отриману з навченої моделі.

Машинне навчання тісно пов'язане (і часто перетинається) з обчислювальною статистикою, дисципліною, яка також фокусується на прогнозуванні шляхом застосування комп'ютерів [79]. Усі статистичні алгоритми (у тому числі й алгоритми машинного навчання) потребують значної

кількості статистичних даних для аналізу й побудови моделі. В контексті задач автотюнінгу збір великої кількості статистичних даних може бути доволі тривалим процесом. Тому досить гостро встає проблема алгоритмів, які дозволять максимально звужити область пошуку при мінімальній кількості реальних запусків автотюнера. Щоб частково вирішити цю проблему, в даній роботі запропоновано використовувати нейромережу для екстраполяції даних (див. підрозділ 4.2). В такому випадку необхідна буде відносно невелика кількість реальних запусків для побудови наближеної моделі, після чого нейромережева модель може бути використана іншими алгоритмами за принципом “чорної скрині”.

Автотюнери, що використовують методи машинного навчання, досліджуються, зокрема, в роботах [80, 81, 82]. Так, в [80] розглядається компілятор з відкритим кодом Milepost GCC, який самоналаштовується і застосовує машинне навчання для передбачення оптимальних установок флагів компіляції програм при використанні GCC. У роботі [81] нейромережі використовуються для отримання досвіду про задану трансформацію програми (параметричне розбиття циклу на блоки) для різних значень вхідного параметра (розміру блоку); отримана модель далі використовується для пошуку оптимальних значень параметрів. В [82] машинне навчання застосовується на автоматичній оптимізації розбиття на задачі для мови OpenCL для різних вхідних розмірів задач та різних неоднорідних архітектур, що містять багатоядерні центральні процесори та графічні прискорювачі. В даній роботі нейромережі використовуються для отримання досвіду на основі результатів циклів тюнінгу (час виконання програм при різних значеннях внутрішніх параметрів програми) з подальшою заміною частини запусків автотюнера на оцінку зі статистичної моделі.

4.2. Практичний експеримент

В основу процесу розробки програм у даній роботі покладено використання модифікованих систем алгоритмічних алгебр (САА-М), інструментарію проектування й синтезу програм та системи генерації автотюнерів TuningGenie.

Як приклад алгоритму для автотюнінгу розглянемо гібридний алгоритм сортування PARALLEL HYBRID SORT, який виконує сортування злиттям чи вставками в залежності від розміру блоку вхідного числового масиву з даними. Далі наведено скорочену САА-схему цього алгоритму, яка складається з опису класів ParallelMergeSort та MergeSortTask. Назви методів класів від реалізації методів відділені за допомогою ланцюжків символів “====”. У методі parallelMergeSort(array) класу ParallelMergeSort прагма tuneAbleParam задає діапазон значень для кількості паралельних потоків (змінної parallelism), тобто рівня паралелізму. В методі compute класу MergeSortTask вказано прагми tuneAbleParam, які задають область пошуку оптимальних значень числових змінних insertionSortThreshold (розмір блоку, при якому застосовується сортування вставками) та mergeSortBucketSize (порогове значення розміру блоку для послідовного сортування в межах одного потоку). За допомогою системи ІПС на основі САА-схеми було виконано генерацію багатопотокової програми сортування мовою Java.

SCHEME PARALLEL HYBRID SORT =====

CLASS ParallelMergeSort

CLASS METHODS

“parallelMergeSort(array)”

```
==== "Comment (tuneAbleParam name=parallelism start=1 stop=8
      step=1)";
```

```
  "Declare a variable (parallelism) of type (int) = (1)";
```

```
  PARALLEL(i = 0, ..., parallelism - 1)
```

```
  (
```

```
    "MergeSortTask(array)";
```

```
  );
```

```
  WAIT 'All threads completed work';
```

```
CLASS MergeSortTask EXTENDS RecursiveAction
```

```
  CLASS FIELDS
```

```
  "Declare an array (array) of type (int)";
```

```
  CLASS METHODS
```

```
  "MergeSortTask(array)"
```

```
  ==== (this.array := array);
```

```
  "compute"
```

```
  ==== "Comment (tuneAbleParam name=insertionSortThreshold
      start=10 stop=200 step=10)";
```

```
  "Declare a variable (insertionSortThreshold) of type (int) = (100)";
```

```
  "Comment (tuneAbleParam name=mergeSortBucketSize
      start=10000 stop=100000000 step=10000)";
```

```
  "Declare a variable (mergeSortBucketSize) of type (int) = (50000)";
```

```

IF 'Length of array (array) is less or equal to (insertionSortThreshold)'
THEN "insertionSort(array)"
ELSE IF 'Length of array (array) is less
        or equal to (mergeSortBucketSize)'
THEN "sequentialMergeSort(array)";
ELSE
    "Declare an array (left) of type (int)";
    "Declare an array (right) of type (int)";
    (left := "Copy from array (array) the elements in
            the range from (0) to (array.length / 2)");
    (right := "Copy from array (array) the elements in
            the range from (array.length / 2) to (array.length)");
    ("MergeSortTask(left)"
    PARALLEL
    "MergeSortTask(right)");
    WAIT 'All threads completed work';
    "merge(left, right, array)";
    END IF
    END IF;
END OF CLASS MergeSortTask
END OF CLASS ParallelMergeSort
END OF SCHEME PARALLEL HYBRID SORT

```

В рамках даного експерименту виконувалось сортування набору з 2×10^7 випадкових чисел. Параметрами автотюнера є $C = \{T_{cn}, T_s, T_h\}$, де T_{cn} — кількість потоків, що виконують обчислення одночасно; T_s — порогове значення розміру блоку для послідовного сортування в межах одного потоку

(блоки розміром $size > T_s$ розбиваються на менші блоки і призначаються різним потокам); T_h — розмір блоку, при якому застосовується сортування вставками. Експеримент виконувався в обчислювальному середовищі з такими параметрами: 4-ядерний процесор Intel Core i7, частота 2,7 ГГц, кеш L3, 8 Мбайт; оперативна пам'ять 16 Гбайт, частота 2133 МГц; Apple SSD SM0512L, 512 Гбайт; операційна система MacOS 10.12.

Експеримент складався з двох фаз. В першій фазі автотюнер виконувався без статистичної моделі для оцінки швидкодії алгоритму. У другій фазі було підключене статистичне моделювання для розуміння того, наскільки суттєво може бути скорочений простір пошуку при збереженні продуктивності алгоритму, близької до оптимальної.

Результати першої фази наведено у табл. 4.1. Зазначено три конфігурації:

- *повільна* — конфігурація “за замовчуванням”, яка працює майже як класичне сортування злиттям;
- *оптимальна* — найшвидша, що була автоматично обрана автотюнером;
- *інтуїтивна* — значення заповнюються інтуїтивно з урахуванням специфікацій апаратного забезпечення та деталей алгоритмів.

Оптимальна конфігурація в 4,93 рази швидша за *повільну*. Цей результат є досить гарним для 4-ядерного процесора і досягнутий передусім завдяки комбінації двох факторів: оптимального використання кешів процесора (за рахунок переходу до сортування без додаткової пам'яті при малих наборах даних) та ефективної схеми розпаралелювання (сортування злиттям легко розпаралелюється за методом “розділяй та володарюй”). *Інтуїтивна* конфігурація в 3,1 рази швидша за *повільну*, що також є непоганим результатом, але цей варіант є легким для передбачення завдяки відносній простоті тестованого алгоритму. Зазвичай оптимальні конфігурації не є очевидними для реальних паралельних застосувань. *Оптимальна* конфігурація все ж таки є

значно швидшою — на 58 %, і, таким чином, застосування автотюнінгу було доцільним.

Таблиця 4.1 — Результати першої фази автотюнінгу

Параметр	Конфігурація		
	<i>повільна</i>	<i>оптимальна</i>	<i>інтуїтивна</i>
Рівень паралелізму T_{cp} (кількість потоків)	1	8	4
Порогове значення для сортування вставками T_h	0 (не переходити до сортування вставками)	120	30
Порогове значення для послідовного сортування T_s	100 000 000 (це значення є більшим за розмір тестових даних, тому декомпозиція даних не застосовується)	50 000	10 000
Розмір тестових даних	20 000 000 цілих чисел		
Час сортування	4432 мс	898 мс	1426 мс

Тепер перейдемо до розгляду другої фази, для того щоб з'ясувати, як простір пошуку автотюнера може бути скорочений за допомогою методів статистичного аналізу. Параметр T_s був виключений з моделі на початковій фазі аналізу через його незначний вплив на загальну продуктивність: як тільки кількість підзадач після декомпозиції вхідних даних є вдвічі більшою ніж рівень паралелізму, майже немає різниці, яке значення використовується. Це

можна пояснити високою ефективністю механізму *RecursiveAction* мови Java [83], використаного у програмній реалізації.

Первинний аналіз даних виконувався за допомогою мови Python із використанням бібліотеки Scikit-learn [84]. Подальший аналіз виконувався за допомогою мови R, призначеної для програмування статистичних обчислень, аналізу та подання даних у графічному вигляді [85]. Експеримент складався з декількох стандартних етапів: підготовка та завантаження записів роботи автотюнера, підготовка даних (в тому числі нормалізація), побудова нейромережевої моделі на навчальній вибірці даних та перевірка моделі на контрольній вибірці даних.

Процес аналізу даних зображено на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 — Процес аналізу

Спочатку автотюнер проводить N експериментів та зберігає дані для нейромережі в окремий файл. Ці дані використовуються нейромережею для навчання. Після навчання нейромережа екстраполює дані, генеруючи новий набір даних (в окремий файл). В кінці обидва набори даних аналізуються й порівнюються вже людиною. В якості нейромережі було обрано багатошаровий

перцептрон з трьома вхідними нейронами, трьома прихованими шарами (по 20-10-5 нейронів відповідно) та одним вихідним. Як активатор у нейронів використовувалась випрямлена лінійна функція ($f(x) = \max(0, x)$). В якості методу навчання використовувався метод зворотного поширення помилки та алгоритм Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно [86] для оптимізації вагових коефіцієнтів.

На основі результатів 3300 запусків було побудовано нейромережу, яку було використано для подальшої генерації даних. В контексті даного експерименту використання нейромережі для початкового наближення дозволило звузити область пошуку на 58 % (з 10^6 до 4.2×10^5). Для перевірки якості отриманих результатів було зроблено більше 30 тисяч реальних запусків автотюнера (рівномірно розподілених по всій множині варіантів).

На рис. 4.2 показано залежність середньої точності Acc отриманої моделі для 10 нейромереж від частки даних, яку було використано для навчання.

Рисунок 4.2 — Залежність точності моделі від частки даних, використаних для навчання нейромережі

Оцінка точності Acc ґрунтується на використанні матриці похибок [87] та обчислюється за формулою $Acc = \frac{TP + TN}{P + N}$, де TP — кількість позитивних результатів; TN — кількість негативних результатів; P — дзеркальна кількість позитивних значень; N — загальна кількість негативних значень. З отриманих результатів можна зробити висновок, що при вирішенні задачі про звуження області пошуку для автотюнера системі для отримання досить точних результатів потрібна відносно невелика кількість замірів.

4.3. Висновки до розділу 4

Запропоноване вдосконалення методу автотюнінгу паралельних програм на основі використання статистичного моделювання та машинного навчання. Метод дозволяє значною мірою позбутися головної слабкості автотюнінгу, а саме, суттєво скоротити загальний час пошуку оптимального варіанту програми за рахунок автоматичного навчання нейромережевої моделі на результатах традиційних циклів тюнінгу з подальшою заміною частини запусків автотюнера оцінкою зі статистичної моделі. Застосування методу продемонстроване на задачі оптимізації гібридного паралельного алгоритму сортування чисел за допомогою розробленої інструментальної системи генерації автотюнерів TuningGenie. Результати експерименту підтвердили ефективність запропонованого методу й доцільність його подальшого розвитку та використання для оптимізації більш складних паралельних програм та програм з інших предметних областей.

Результати, викладені у розділі, опубліковані в роботах [14, 17, 22].

ВИСНОВКИ

У звіті викладено такі основні результати:

1) розроблено підхід до автоматизованої розробки програм для “хмарних” середовищ, що ґрунтується на використанні засобів онтологій та алгебро-алгоритмічного інструментарію проектування й синтезу програм;

2) виконане налаштування алгебро-алгоритмічного інструментарію на формалізоване проектування та генерацію програм для неоднорідних мультипроцесорних платформ;

3) розроблено метод та програмний засіб оптимізації обчислень, що дозволяють в напівавтоматичному режимі здійснювати паралелізацію циклічних операторів програм для виконання обчислень на графічних прискорювачах;

4) запропоноване вдосконалення методу та інструментарію автотюнінгу паралельних програм на основі використання статистичного моделювання та нейромережових алгоритмів;

5) розроблені методи та інструментальні засоби застосовано для розробки паралельних програм метеорологічного прогнозування.

В 2017–2021 роках за темою досліджень опубліковано роботи [1–49].

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

I. Роботи, опубліковані за темою досліджень у 2017–2021 роках

1. Андон Ф.И., Дорошенко А.Е., Жереб К.А., Шевченко Р.С., Яценко Е.А. *Методы алгебраического программирования: формальные методы разработки параллельных программ.* Киев: Наукова думка, 2017. 440 с.
2. Doroshenko A.Yu., Ivanov Ie.V., Nikitchenko M.S., Yatsenko O.A., Zhereb K.A. *Formal program development methods : A textbook.* Kyiv: Publishing and Polygraphic Center “Kyiv University”, 2021. 352 p.
3. Дорошенко А.Е., Яценко Е.А., Овдей О.М. Онтологические и алгеброалгоритмические средства автоматизации проектирования параллельных программ для “облачных” платформ. *Кибернетика и системный анализ.* 2017. № 2. С. 181–192.
4. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г. Метод паралелізації циклів сіткових обчислювальних задач для графічних прискорювачів. *Проблеми програмування.* 2017. № 1. С. 59–66.
5. Дорошенко А.Ю., Іваненко П.А., Новак О.С. Оптимізація автотьюнінгу програм з використанням нейромереж. *Проблеми програмування.* 2017. № 2. С. 40–47.
6. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Жереб К.А., Іваненко П.А., Овдій О.М., Шевченко Р.С., Яценко О.А. Формальні та адаптивні методи й інструментальні засоби паралельного програмування. *Проблеми програмування.* 2017. № 3. С. 19–30.
7. Дорошенко А.Ю., Яценко О.А., Бекетов О.Г. Алгоритм автоматизованого розпаралелювання циклічних операторів для графічних прискорювачів. *Проблеми програмування.* 2017. № 4. С. 28–36.
8. Ignatenko O. Game theoretic analysis of multi-processor schedulers: matrix multiplication example. *Proc. 3th Int. Conf. “ICT in Education, Research and*

Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2017), Kyiv, Ukraine (15–18 May, 2017). 2017. P. 88–95.

9. Игнатенко А.П. Теоретико-игровая модель взаимодействия пользователей в компьютерных сетях. *Проблемы управления и информатики*. 2017. № 4. С. 144–156.
10. Prusov V., Doroshenko A. *Computational techniques for modeling atmospheric processes*. Hershey: IGI Global, 2018. 460 p.
11. Дорошенко А.Ю., Жереб К.А., Иванов Є.В., Нікітченко М.С., Яценко О.А. *Формальні методи специфікації програм : навч. посіб.* К.: ВПЦ “Київський університет”, 2018. 560 с.
12. Andon P.I., Doroshenko A.Yu., Zhereb K.A., Yatsenko O.A. *Algebra-algorithmic models and methods of parallel programming*. Kyiv: Akadempriodyka, 2018. 192 p.
13. Дорошенко А.Ю., Иваненко П.А., Новак О.С., Старушик А.М. Автотюнінг паралельних програм з використанням системи аналізу даних IBM Watson Analytics. *Проблеми програмування*. 2018. № 1. С. 46–54.
14. Дорошенко А.Ю., Иваненко П.А., Новак О.С., Яценко О.А. Автотюнінг паралельних програм із використанням статистичного моделювання та машинного навчання. *Проблеми програмування*. 2018. № 2–3. С. 46–53.
15. Игнатенко О.П., Одобеску В.Я. Теоретико-ігровий аналіз планувальників у багатопроесорних системах. Імітаційна модель. *Проблеми програмування*. 2018. № 2–3. С. 75–82.
16. Овдій О.М. Розширення системи синтезу програм з метою аналізу великих наборів даних. *Проблеми програмування*. 2018. № 2–3. С. 68–74.
17. Doroshenko A., Ivanenko P., Novak O., Yatsenko O. Optimization of parallel software tuning with statistical modeling and machine learning. *Proc. 14th Int. Conf. “ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration,*

- Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2018), Kyiv, Ukraine (14–17 May, 2018). 2018. P. 219–226.*
18. Ignatenko O. Conflict control of spreading processes on networks. *Proc. 14th Int. Conf. “ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2018), Kyiv, Ukraine (14–17 May, 2018). 2018. P. 254–257.*
19. Дорошенко А.Ю., Бондаренко М.М., Яценко О.А. Автоматизоване проектування OpenCL програм на основі алгебро-алгоритмічного підходу. *Проблеми програмування. 2019. № 1. С. 27–36.*
20. Овдій О.М. До питання автоматизації проектування робочих процесів на основі алгеброалгоритмічного та онтологічного інструментарію. *Проблеми програмування. 2019. № 1. С. 37–47.*
21. Шевченко Р.С., Дорошенко А.Ю. TermWare3 — система переписування термів, заснована на контекстному численні. *Проблеми програмування. 2019. № 1. С. 48–56.*
22. Doroshenko A., Ivanenko P., Novak O., Yatsenko O. A mixed method of parallel software auto-tuning using statistical modeling and machine learning. *Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2018 ; V. Ermolayev et al. (eds.). Communications in Computer and Information Science. 2019. Vol. 1007. P. 102–123.*
23. Дорошенко А.Ю., Кушніренко Р.В., Яценко О.А. Проектування програми візуалізації земної поверхні з використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію. *Проблеми програмування. 2019. № 2. С. 3–10.*
24. Мамедов Т.А., Дорошенко А.Ю. Засіб налаштування програм на платформі .NET за допомогою переписувальних правил. *Проблеми програмування. 2019. № 2. С. 11–16.*

25. Кудім К.А., Проскудіна Г.Ю. Методи і засоби отримання інформації про персоналії з авторефератів дисертацій. *Проблеми програмування*. 2019. № 2. С. 38–46.
26. Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Овдій О.М. Програмна система аналізу хмарності за даними супутникових спостережень. *Проблеми програмування*. 2019. № 3. С. 116–126.
27. Doroshenko A., Beketov O., Bondarenko M., Yatsenko O. Automated generation of OpenCL programs based on algebra-algorithmic approach. *Proc. 15th Int. Conf. "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" (ICTERI 2019)*, Kherson, Ukraine (12–15 June, 2019). 2019. P. 215–222.
28. Doroshenko A., Beketov O. Large-scale loops parallelization for GPU accelerators. *Proc. 15th Int. Conf. "ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer" (ICTERI 2019)*, Kherson, Ukraine (12–15 June, 2019). 2019. P. 82–89.
29. Іваненко П.А. Про аналіз коректності автотьюнінгу програм з використанням техніки переписувальних правил. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 368–374.
30. Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Автоматизоване проектування програм для платформи .NET, що використовують бібліотеку паралельних задач. *Проблеми програмування*. 2020. № 1. С. 17–24.
31. Doroshenko A., Beketov O., Bondarenko M., Yatsenko O. Automated design of parallel programs for heterogeneous platforms using algebra-algorithmic tools. In: Ermolayev V., Mallet F., Yakovyna V., Mayr H., Spivakovsky A. (eds.) *ICTERI 2019. CCIS. Vol. 1175*. P. 3–23. Springer, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-39459-2_1
32. Дорошенко А.Ю., Бекетов О.Г., Бондаренко М.М., Яценко О.А. Автоматизоване проектування та розпаралелювання програм для

- гетерогенних платформ із використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 103–114.
33. Ragoza D. Models of concurrent program running in resource constrained environment. *Problems in programming*. 2020. № 2–3. P. 149–156.
34. Жереб К.А. Підвищення продуктивності коду мовою Python з використанням техніки переписувальних правил. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 115–125.
35. Мамедов Т.А., Дорошенко А.Ю., Шевченко Р.С. Засіб статичного аналізу .NET програм за допомогою переписувальних правил. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 157–163.
36. Дорошенко А.Ю., Шпиг В.М., Кушніренко Р.В. Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 375–383.
37. Дорошенко А.Ю., Туліка Є.М. Оптимізація паралельних алгоритмів з використанням моделі акторів. *Проблеми програмування*. 2020. № 2–3. С. 126–137.
38. Ragoza D., Doroshenko A. Memory subsystems performance analysis for CNN workloads. *Proc. AUTOMATION 2020: 26th International Conference on Automation Control devoted to the memory of Lev Pontryagin, Nikolay Krasovsky and Boris Pshenichnyi (13–15 October 2020, Kyiv)*. P. 121–122.
39. Doroshenko A., Yatsenko O., Petryk M., Mykhalyk D. Automated parallelization of Crank-Nicolson scheme in feedback-nanoporous adsorption systems. *Proc. AUTOMATION 2020: 26th International Conference on Automation Control devoted to the memory of Lev Pontryagin, Nikolay Krasovsky and Boris Pshenichnyi (13–15 October 2020, Kyiv)*. P. 127–128.
40. Doroshenko A., Beketov O., Yatsenko O. Automated parallelization of big data processing on multiple GPUs. *Proc. 6th High Performance Computing Conference HPC-UA 2020 (6–7 November 2020, Kyiv)*. 6 p.

- 41.Дорошенко А.Ю., Новак О.С. До питання оптимізації хмарних обчислень з урахуванням їх вартості. *Проблеми програмування*. 2020. № 4. С. 14–21.
- 42.Doroshenko A., Shpyg V., Kushnirenko R. Machine learning to improve numerical weather forecasting. *Proc. 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT)*, Kyiv, Ukraine (25–27 November, 2020). 2020. P. 353–356.
- 43.Doroshenko A., Yatsenko O. *Formal and adaptive methods for automation of parallel programs construction: emerging research and opportunities*. Hershey: IGI Global, 2021. 279 p.
- 44.Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Застосування засобів нейроеволюції в технічних системах автоматизації керування. *Проблеми програмування*. 2021. № 1. С. 16–25.
- 45.Дорошенко А.Ю., Ашур І.З. Розподілена реалізація методу нейроеволюції наростаючої топології. *Проблеми програмування*. 2021. № 3. С. 3–15.
- 46.Дорошенко А.Ю., Бодак Б.В. Моделювання RESTful API для системи автоматизації приватних електронних закупівель. *Проблеми програмування*. 2021. № 1. С. 3–15.
- 47.Rahozin D.V., Doroshenko A.Yu. Extended performance accounting using Valgrind tool. *Problems in programming*. 2021. N 2. P. 54–62.
- 48.Doroshenko A., Tulika E., Yatsenko O. Enhancing parallelism of distributed algorithms with the actor model and a smart data movement technique. *International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems*. 2021. P. 1–14. <https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1971665>.
- 49.Doroshenko A., Shymkovych V., Yatsenko O., Mamedov T. Automated software design for FPGAs on an example of developing a genetic algorithm. *Proc. 17th Int. Conf. “ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer” (ICTERI 2021)*, Kherson, Ukraine (28 September – 2 October, 2021). 2021. P. 74–85.

II. Використані джерела

- 50.Saurabh K. *Cloud computing: insights into new-era infrastructure*. New Delhi: Wiley India, 2011. 236 p.
- 51.Дорошенко А.Е., Яценко Е.А. Средства автоматизации разработки параллельных программ на основе онтологий и алгебр алгоритмов. *Проблеми програмування*. 2008. № 4. С. 94–103.
- 52.Doroshenko A., Yatsenko O. Using ontologies and algebra of algorithms for formalized development of parallel programs. *Fundamenta Informaticae*. Amsterdam: IOS Press, 2009. 93, N 1–3. P. 111–125.
- 53.Прусов В.А., Дорошенко А.Е., Черныш Р.И. Метод численного решения многомерной задачи конвективной диффузии. *Кибернетика и системный анализ*. 2009. № 1. С. 100–107.
- 54.Черныш Р.И. Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: серія фізико-математичні науки*. 2009. № 2. С. 155–158.
- 55.Solis J., Pacheco H., Najera K., Estrada H. A MDE framework for semi-automatic development of Web applications. *Proc. 1st International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Barcelona, Spain (19–21 February, 2013)*. Lisbon: SciTePress, 2013. P. 241–246.
- 56.Martino B.D., Cretella G., Esposito A., Carta G. Semantic representation of cloud services: a case study for OpenStack. *Proc. 7th International Conference on Internet and Distributed Computing Systems (IDCS 2014), Calabria, Italy (22–24 September, 2014)*. Cham: Springer International Publishing, 2014. P. 39–50.
- 57.Gonidis F., Paraskakis I., Simons A.J.H. On the role of ontologies in the design of service based cloud applications. *Proc. Euro-Par 2014 International Workshops, Porto, Portugal (25–26 August, 2014), Revised Selected Papers, Part II*. P. 1–12.
- 58.Ojamaa A., Haav H.-M., Penjam J. Semi-automated generation of DSL meta models from formal domain ontologies. *Proc. 5th International Conference on*

- Model & Data Engineering (MEDI 2015)*, Rhodes, Greece (26–28 September, 2015). Cham: Springer International Publishing, 2015. P. 3–15.
59. Maedche A., Zacharias V. Clustering ontology-based metadata in the Semantic Web. *Proc. 6th European Conference on Principles of Data Mining and Knowledge Discovery (PKDD 2002)*, Helsinki, Finland (19–23 August, 2002). Berlin: Springer, 2002. P. 348–360.
60. Ehrig M., Sure Y. Ontology mapping — an integrated approach. *Proc. 1st European Semantic Web Symposium (ESWS 2004)*, Heraklion, Crete (10–12 May, 2004). Berlin: Springer, 2004. P. 76–91.
61. Horridge M. *A practical guide to building OWL ontologies using Protégé 4 and CO-ODE tools*. Manchester: The University Of Manchester, 2011. 107 p.
62. OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition), <https://www.w3.org/2012/pdf/REC-owl2-primer-20121211.pdf>
63. Chen G. KVM — open source virtualization for the enterprise and OpenStack clouds, <http://openvirtualizationalliance.org/sites/ova/files/resources/files/251810.pdf>
64. OpenMP Application Program Interface. Version 4.0. July 2013, <http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP4.0.0.pdf>
65. OpenStack open source cloud computing software, <http://www.openstack.org>
66. Apache jclouds. The Java multi-cloud toolkit, <http://jclouds.apache.org>
67. PIPS: Automatic Parallelizer and Code Transformation Framework [Электронный ресурс]. Режим доступа до ресурсу: <http://pips4u.org/> (дата звернення: 05.03.2021)
68. OpenCL overview. The open standard for parallel programming of heterogeneous systems [Электронный ресурс]. Режим доступа до ресурсу: <https://www.khronos.org/opencl> (дата звернення 05.03.2021 р.).
69. Nvidia CUDA technology [Электронный ресурс]. Режим доступа до ресурсу: <http://www.nvidia.com/cuda> (дата звернення 05.03.2021 р.).

70. Rodrigues A., Guyomarc'h F., Dekeyser J.-L. An MDE approach for automatic code generation from UML/MARTE to OpenCL. *Computing in Science and Engineering*. 2012. Vol. 15, No. 1. P. 46–55.
71. Li P., Brunet E., Trahay F., Parrot C., Thomas G., Namyst, R. Automatic OpenCL code generation for multi-device heterogeneous architectures. *Proc. 44th International Conference on Parallel Processing (ICPP 2015)*. Beijing, China (1–4 September, 2015). Piscataway, NJ: IEEE, 2015. P. 959–968.
72. Tillet P., Rupp K., Selberherr S. An automatic OpenCL compute kernel generator for basic linear algebra operations. *Proc. 2012 Symposium on High Performance Computing (HPC'12)*. Orlando, Florida, USA (26–30 March, 2012). San Diego, CA: Society for Computer Simulation International, 2012. P. 4:1–4:2.
73. Steuwer M., Fensch C., Lindley S., Dubach C. Generating performance portable code using rewrite rules: from high-level functional expressions to high-performance OpenCL code. *Proc. 20th ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming (ICFP'15)*. Vancouver, Canada (31 August – 2 September, 2015). New York: ACM, 2015. P. 205–217.
74. Naono K., Teranishi K., Cavazos J., Suda R. *Software automatic tuning: from concepts to state-of-the-art results*. Berlin: Springer, 2010. 377 p.
75. Durillo J., Fahringer T. From single- to multi-objective auto-tuning of programs: advantages and implications. *Scientific programming*. 2014. Vol. 22, No. 4. P. 285–297.
76. Иваненко П.А., Дорошенко А.Е. Метод автоматической генерации автотьюнеров для параллельных программ. *Кибернетика и системный анализ*. 2014. № 3. С. 161–173.
77. Ivanenko P., Doroshenko A., Zhereb K. TuningGenie: auto-tuning framework based on rewriting rules. *Proc. 10th International Conference "ICT in Education, Research, and Industrial Applications" (ICTERI 2014)*, Revised Selected Papers, Kherson, Ukraine (9–12 June 2014). Berlin: Springer, 2014. Vol. 469. P. 139–158.

78. Mitchell T.M. *Machine learning*. 1st edn. New York: McGraw-Hill Education, 1997. 432 p.
79. Givens G.H., Hoeting J.A. *Computational statistics*. 2nd edn. Chichester: Wiley, 2012. 496 p.
80. Fursin G., Kashnikov Y., Memon A.W., Chamski Z. et al. Milepost GCC: machine learning enabled self-tuning compiler. *International journal of parallel programming*. 2011. Vol. 39, No. 3. P. 296–327.
81. Rahman M., Pouchet L.-N., Sadayappan P. Neural network assisted tile size selection. *Proc. 5th International Workshop on Automatic Performance Tuning (IWAPT'2010)*, USA, Berkeley, CA (22 June 2010). Berkeley, CA: Springer, 2010.
82. Kofler K., Grasso I., Cosenza B., Fahringer T. An automatic input-sensitive approach for heterogeneous task partitioning. *Proc. 27th ACM International Conference on Supercomputing (ICS'13)*, USA, Eugene, Oregon (10–14 June 2013). New York: ACM, 2013. P. 149–160.
83. Oracle Help Center. Class RecursiveAction (Java SE 9 & JDK 9). [Электронный ресурс]. Режим доступа до ресурсу: <https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/java/util/concurrent/RecursiveAction.html> (дата звернення: 05.03.2021)
84. Pedregosa F., Varoquaux G., Gramfort A., Michel V. et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *Journal of machine learning research*. 2011. Vol. 12. P. 2825–2830.
85. Crawley M.J. *The R book*. 2nd edn. Chichester: Wiley, 2012. 1076 p.
86. Fletcher R. *Practical methods of optimization*. 2nd edn. Chichester: Wiley, 2000. 456 p.
87. Fawcett T. An introduction to ROC analysis. *Pattern recognition letters*. 2006. Vol. 27, No. 8. P. 861–874.